

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

СПОРТИВНІ ІГРИ

SPORTYVNI IHRY

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Виходить 4 рази на рік
Видається з 2016 року

№4 (10)

Харків
Харківська державна академія фізичної культури
2018

УДК 796.2 (051)

ББК 75.5

C73

ISSN (Ukrainian ed. Online) 2523-4161

2018. Спортивні ігри, № 4 (10).

(Укр., рос., англ.)

Видання Харківської державної академії фізичної культури
кафедри спортивних і рухливих ігор

Видається за постановою вченої ради ХДАФК від 30.10.2018 р., протокол № 4.

Головний редактор:

Помещикова І. П., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Члени редакційної колегії:

Врублевський Є. П., доктор педагогічних наук, професор (Білорусь, Гомель, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини)

Несен О. О. (Бикова О. О.), кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Мішин М. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Пасько В. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Перевозник В. І. кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Перцухов А. А. кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Шевченко О. О. кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Спеціалізоване видання з проблем спортивних ігор

Рік заснування: 2016 (з 2004 видавався як матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах»)

Область і проблематика: У збірнику представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в закладах вищої освіти, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять спортивними іграми; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням спортивних і рухливих ігор.

Для аспірантів, докторантів, магістрів, тренерів, спортсменів, викладачів навчальних закладів, вчителів середніх шкіл.

Журнал включено до бази даних: [ROAD](#) (Directory of Open Access scholarly Resources);

[PBN](#) (Polish Scholarly Bibliography); [Google Scholar](#); Index Copernicus

Адреса редакції: вул. Клочківська, 99, каб. 204, 61168, г. Харків, Україна.

Телефон: +380679710657 **E-mail:** pomeshikovaip@ukr.net

Електронна версія журналу розміщена на сайті: <http://www.sportscience.org>

© ХДАФК, каф. спортивних і рухливих ігор

ЗМІСТ

Зайцева Ю. В., Хандій А. Ю. Ефективність впровадження програми кроссфіт тренувань для дівчат волейболісток 12–14 років	4–12
Крошка С. А., Ляшенко В. В. Запровадження моніторингу спортивної майстерності студентів як складна методологічна проблема.	13–21
Моїсеєнко О. К., Горчанюк Ю. А., Пащенко Н. О., Харченко Є. С. Зміна показників вестибулярної стійкості баскетболістів студентської команди під впливом фізичних навантажень різної величини.	22–29
Несен О. О., Приймак С. В. Зміни показників швидкісно-силових здібностей баскетболістів 14-15 років під впливом вправ із обтяженим м'ячем та опором партнера	30–39
Пащенко Ю. О., Пащенко Н. О., Кудімова О. В. Точність рухів волейболісток 12–13 років за просторовими, часовими і динамічними параметрами.	40-50
Чхайло М. Б., Кравченко І. М., Гладов В. В. Удосконалення технічної підготовки футболістів збірної команди України з вадами зору.	51-59
Шевченко О. О., Асєєва Я. Ф. Контроль рівня спеціальної фізичної підготовленості спортсменів в групі базової підготовки тенісу настільного	60–66

Ефективність впровадження програми кроссфіт тренувань для дівчат волейболісток 12–14 років

Зайцева Ю. В., Хандій А. Ю.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація. У статті представлені результати формувального етапу експерименту щодо реалізації програми кроссфіт тренувань для дівчат волейболісток 12–14 років. Здійснено перевірку ефективності запропонованої програми, використовуючи тести для комплексного оцінювання рівня фізичної підготовленості спортсменок.

Ключові слова: кроссфіт; тренування; волейбол; фізична підготовка; фізичні якості.

Вступ. Сучасний рівень розвитку волейболу пред'являє гравцям високі вимоги до їх рухових здібностей та до їх функціональних можливостей. Досконале оволодіння технікою гри можливо при відповідному рівні розвитку загальних і спеціальних фізичних якостей. У зв'язку з тим, що основною умовою досягнення високих спортивних результатів є і завжди буде фізична підготовка, що є фундаментом технічної і тактичної підготовки.

Інтерв'ювання тренерів і спортсменок дозволило констатувати недостатність досвіду проведення тренерами кроссфіт тренувань для підвищення рівня фізичної підготовленості волейболісток і стандартизованість використання засобів фізичного виховання для розвитку загальної та спеціальної фізичної підготовки. Саме тому виникає необхідність удосконалення системи фізичної підготовки юних спортсменів, пошуку нетрадиційних форм, методів, засобів і прийомів навчально-тренувального процесу, які б сприяли інтенсифікації фізичної підготовки гравців.

Проблема фізичної підготовки волейболістів не нова. Різні аспекти фізичної підготовки висвітлено у працях А. Беляєва, Ю. Железняка, Ю. Клещева та інших; значну увагу приділяли проблемам фізичної підготовки волейболістів А. Вольчинський, А. Ковальчук та інші

науковці; важливими для нашого дослідження були праці, в яких висвітлено питання фізичної підготовки підростаючого покоління засобами кроссфіт тренувань (Д. Волосков, Ю. Єрмакова, А. Зіннатуров, Л. Латипова, Є. Осокіна, І. Панов, П. Петрученя, Ю. Тіхоміров, В. Сметаніна, Г. Ханевська та інші), дослідники наголошують, що кроссфіт тренування є одним з ефективних методів розвитку загальної та спеціальної фізичної підготовки, що базуються на високо інтенсивних, функціональних рухах, що постійно змінюються.

Однак, не зважаючи на велику кількість наукових праць, проблема методики проведення кроссфіт тренувань з дівчатами волейболістками 12–14 років та її експериментальна перевірка не були предметом цілісного дослідження.

Мета роботи. Мета дослідження – експериментально перевірити ефективність розробленої програми кроссфіт тренувань для дівчат волейболісток 12–14 років.

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:

1. Здійснити перевірку ефективності запропонованої програми, використовуючи тести для комплексного оцінювання рівня фізичної підготовленості дівчат волейболісток.

2. Вирахувати кількісні зміни рівнів фізичної підготовленості спортсменок на основі виявлення якісного показника.

Матеріал та методи дослідження.

Для досягнення мети наукової роботи, виконання поставлених у дослідженні завдань використовувалася комплекс сучасних загальнонаукових методів: теоретичних: аналіз нормативних документів, науково-педагогічної літератури, навчальних програм і практичного досвіду з навчально-тренувального процесу волейболістів; емпіричних: опитування, бесіди, дискусії, самоаналіз, самооцінка, пряме та опосередковане спостереження, аналіз результатів навчально-тренувального процесу дівчат волейболісток 12–14 років, діагностичні тести, педагогічний експеримент.

Сутність та зміст кроссфіт тренувань передбачають варіативні, високо інтенсивні, функціональні рухи, що постійно змінюються та спрямовані на розвиток усіх загальноновизнаних фізичних показників. Тренування мають прикладне значення в удосконаленні вмій, навичок, які потрібні у волейболі й включають у себе елементи інтервальних тренувань високої інтенсивності. Виокремлено основні концепції на яких базується навантаження під час виконання вправ у ході кроссфіт тренувань, а саме: виконання запланованого завдання, не враховуючи час; за визначений проміжок часу виконання максимальної кількості раундів; у заданій кількості раундів, виконання максимальних повторень кожної вправи у межах фіксованого часу (Українська федерація хортингу; Ханевская, & Сметанина, 2016; Cooperman, 2005; CrossFit: руководство по тренировкам; Glassman, 2007; Sanderlin, 2006).

Нами обґрунтовано методику проведення кроссфіт тренувань із волейболістками, що полягає у виконанні комплексу вправ із високою інтенсивністю, у заданій послідовності без відпочинку (або з мінімальним відпочинком), активний відпочинок після виконання вправи — це перехід до наступного виду рухів; у використанні базових вправ, тобто тих, у яких задіяні два або більше суглобів, і якомога більша кількість м'язів. З'ясовано, що засобами

кроссфіт тренувань є вправи різної спрямованості, їх порядок у кожному раунді передбачає різнобічний розвиток усіх фізичних якостей і систем організму. Залежно від задіяних у роботі м'язів, вправи чергуються, тобто кожна послідовуюча вправа включає у роботу інші, не задіяні м'язи.

На основі теоретичного аналізу та узагальнення науково-методичної літератури з теми дослідження; вивчення тренувального режиму, особливостей змісту та форм навчально-тренувального процесу дівчат волейболісток 12–14 років; закономірностей загальної та спеціальної фізичної підготовки спортсменок; сутності, змісту кроссфіт тренувань та специфіки використання його засобів; основних концепції кроссфіт тренувань на яких базується навантаження під час виконання вправ; аналізу нормативної бази, щодо критеріїв оцінювання рівня фізичної підготовленості та власного практичного досвіду розроблено комплекси вправ загальної фізичної підготовки та складено програму кроссфіт тренувань для дівчат волейболісток 12–14 років. Окрім того, проаналізовано критерії оцінювання рівня фізичної підготовленості спортсменок за навчальною програмою з волейболу для ДЮСШ та СДЮШОР та адаптовано ці нормативи; визначено критерії оцінювання фізичної підготовленості дівчат волейболісток 12–14 років до і після проведення експерименту.

У програмі кроссфіт тренувань для дівчат волейболісток запропоновано три комплекси вправ, по п'ять вправ у кожному, які виконуються по чергово. Використано засоби, що поділені на групи, відповідно до структури їх виконання, а саме: кардіо вправи, вправи спрямовані на розвиток швидкості, швидкісної витривалості, загальної витривалості, швидкісно-силових якостей, стрибучості, на розвиток м'язів рук, ніг, черевного пресу. Навантаження у ході кроссфіт тренувань побудовано у таких варіантах: 1) у 5 раундах виконати 10 повторень кожної вправи з інтервалом відпочинку між кожною 10 секунд та 1 хвилиною

відпочинку між кожним раундом, без урахування часу; 2) у ході 5 раундів необхідно виконувати максимальну кількість повторень кожної вправи протягом 20 секунд; 3) у межах 20 хвилин виконували по 10 повторень кожної вправи з максимальною швидкістю за мінімальний час. За визначений проміжок часу виконати максимальну кількість раундів.

Для проведення експериментальної роботи було залучено 51 волейболістка. У навчальних закладах визначені контрольна та експериментальна групи. У складі контрольної групи було 27 спортсменок, в експериментальній – 24 волейболістки.

За показниками контрольного тестування, експериментальна та контрольна групи до початку формувального експерименту мали майже однаковий рівень фізичної підготовленості.

Контрольна група тренувалася за традиційною методикою: тренувальні заняття спрямовано на розвиток основних фізичних якостей, основними засобами були спеціальні бігові вправи, імітаційні та підвідні вправи волейболістів, вправи з предметами, рухливі ігри, стрибкові вправи тощо.

Тренування експериментальної групи відбувалось відповідно розробленої нами програми кроссфіт тренувань для дівчат волейболісток 12–14 років три рази на тиждень протягом 4 місяців.

Тренери експериментальної групи отримали детальне пояснення змісту експерименту та консультації, щодо організації та проведення кроссфіт тренувань та доцільності використання цього методу у ході навчально-тренувального процесу, як засобу підвищення фізичної підготовленості дівчат волейболісток.

Включення кроссфіт тренувань у навчально-тренувальний процес відбувалось 3 рази на тиждень. Загальна кількість часу, що відводився для кроссфіт тренувань складав 15–20 хвилин, їх було включено у підготовчу частину занять за рахунок заміни вправ, спрямованих на загальну фізичну підготовку, які не

пов'язані з вирішенням технічної підготовки. У навчальну програму з волейболу для ДЮСШ та СДЮШОР не було внесено жодних змін, тож основне тренування волейболісток експериментальної і контрольної груп було однаковим і відповідало навчально-тренувальній програмі.

Отже, при побудові кроссфіт тренувань ми керувались такими положеннями: застосування засобів, спрямованих на різнобічний розвиток фізичних якостей; використання засобів відповідно фізичної підготовленості та рухових умінь та навичок спортсменок 12–14 років; використання різноманітних вправ для підвищення ефективності розвитку фізичних якостей та збільшення арсеналу володіння руховими навичками; чергування вправ, залежно від навантаження певних м'язових груп.

Окрім того, під час проведення кроссфіт тренувань дівчата отримали завдання рефлексивного характеру, тобто вони здійснювали самоспостереження, самоаналіз, самооцінювання результатів особистої діяльності, приймали участь в обговоренні. Обговорення відбувались у невимушених умовах, створювалась атмосфера комфорту, що сприяло активним, жвавим дебатам. Волейболістки вільно та впевнено висловлювали свої думки й емоції, аналізували власну діяльність під час кроссфіт тренування, виявляли помилки при виконанні вправ та усували їх у ході наступних тренувань. Як наслідок, дівчата звертали увагу на правильність виконання вправ і корегували власні рухи при їх виконанні. Такі завдання також дозволяли визначити емоційний стан спортсменок у ході проведення кроссфіт тренувань, адже комфортне самопочуття під час занять є запорукою успіху при досягненні запланованих результатів. Окрім того, такі завдання сприяли більшій зосередженості волейболісток на правильності виконання кожної вправи.

Для визначення початкового та підсумкового рівня фізичної підготовленості спортсменок, з метою перевірки ефективності впровадженої

програми кроссфіт тренування для дівчат волейболісток, проводилося контрольне тестування, яке полягало у виконанні контрольних нормативів.

На підставі даних науково-методичної літератури (Круцевич, Воробйов, & Безверхня, 2011; Сергієнко, 2001) програми для ДЮСШ і СДЮШОР (Туровський, Носко, Осадчий, & Жула, 2009), для визначення рівня фізичної підготовки волейболісток відібрано тести, дані яких було звірено з таблицею нормативів й апробовано на практиці для комплексного оцінювання рівня фізичної підготовленості волейболісток, а саме:

1. Піднімання в сід за 1 хвилину. В.п. – лежачи на спині, ноги зігнуті у колінах і зафіксовані, пальці рук з'єднані за головою в замок. Після сигналу, прийняти положення сидячи та торкнутися ліктями колін, потім прийняти вихідне положення. Вправу потрібно виконувати у максимальному темпі. Підраховується повний цикл рухів, виконуваних за 1 хвилину, тобто кількість піднімань з положення лежачи в положення сидячи за такими критеріями: низький рівень – до 20 р./хв.; середній рівень – 20 р./хв.; достатній рівень – 35 р./хв.; високий рівень – 50 р./хв. і більше.

2. Човниковий біг 4x9 м. За командою «На старт!» зайняти положення високого старту за стартовою лінією (лицьовою лінією волейбольного майданчика). За командою «Руш!» максимально швидко пробігти 9 метрів і торкнутися рукою середньої лінії волейбольного майданчика, повернутися на 180° і продовжити біг у протилежному напрямку, добігши, торкнутися рукою лицьової лінії. Пробігти аналогічним чином ще 2 відрізки по 9 м. Враховується час від старту до моменту торкання лицьової лінії після подолання четвертого відрізка в 9 м. Критерії оцінювання: низький рівень – до 12,1 с.; середній рівень – 11,8 с.; достатній рівень – 11,1 с.; високий рівень – 10,5 с.

3. Стрибки через скакалку за 1 хвилину. В.п. – основна стійка, скакалка позаду. За сигналом обертати скакалку ззаду вгору, вперед, вниз. Внизу скакалка

продовжує рух назад і коли вона виявляється у крайньому нижньому положенні, перестрибнути через неї двома ногами. Скакалка виявляється позаду, що зараховується за один стрибок. Виконувати стрибки максимально швидко, протягом 1 хвилини до сигналу. Критерії оцінювання: низький рівень – до 120 стрибків; середній рівень – 120 стрибків; достатній рівень – 130 стрибків; високий рівень – 140 стрибків і більше.

4. Стрибок у довжину з місця. В.п. – стійка ноги нарізно, носками до лінії. Підняти руки у гору, одночасно підвестися на носки, опускаючись на всю ступню, зігнути ноги (до напівприсіду), руки назад, тулуб вперед, потім різким рухом рук угору відштовхнутися двома ногами. У польоті винести ноги вперед і приземлитися на зігнуті ноги, руки вперед. Перед поштовхом не можна підстрибувати. Критерії оцінювання: низький рівень – 145 см; середній рівень – 155 см; достатній рівень – 165 см; високий рівень – 180 см.

5. Підтягування у висі лежачи на низькій перекладині. В.п. – вис лежачи, хватом зверху. Голова, тулуб, ноги утворюють пряму лінію, руки – перпендикулярно підлозі. За сигналом, згинати руки, підтягуючись до положення, коли підборіддя буде над перекладиною. Потім повністю випрямити руки, опускаючись у вис лежачи. Критерії оцінювання: низький рівень – 7 разів; середній рівень – 11; достатній рівень – 15; високий рівень – 18.

Критерії оцінювання навчальних нормативів з фізичної підготовленості дівчат волейболісток 12–14 років наведено у таблиці 1.

Результати дослідження та їх обговорення. Слід звернути увагу на емоційний стан волейболісток під час кроссфіт тренувань, оскільки це значною мірою впливає на результат. Отже, результати обговорення рефлексивних завдань показали, що на перших кроссфіт тренуваннях 68% дівчат мали певні труднощі, пов'язані з відновленням дихання між вправами одного раунду, 56 % волейболісток вказали на швидку

СПОРТИВНІ ІГРИ SPORTYVNI IHRY СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2018№4(10)

втомлюваність, цей факт засмучував дівчат, оскільки вони вважали себе фізично сильними, витривалими і досить підготовленими. Однак, відсоток зазначених труднощів скоротилася наприкінці експерименту до 19 % та 14 % відповідно, що позначалось на настрої спортсменок. Оцінюючи навчальні нормативи з фізичної підготовленості

дівчат волейболісток 12–14 років, попередньо проведено ці тести у контрольній і в експериментальній групах. Результати досягнень дівчат волейболісток 12–14 років експериментальної та контрольної групи до і після проведення експерименту наведені у таблиці 2 і 3 відповідно.

Таблиця 1

Критерії оцінювання навчальних нормативів з фізичної підготовленості дівчат волейболісток 12–14 років

Навчальні нормативи	Рівні компетентності			
	<i>низький</i>	<i>середній</i>	<i>достатній</i>	<i>високий</i>
Піднімання тулуба в сід за 1 хвилину	до 20 р./хв.	20 р./хв.	35 р./хв.	50 р./хв.
Човниковий біг 4x9 м	до 12,1 с	11,8 с	11,1 с	10,5 с
Стрибки через скакалку за 1 хвилину	до 120 р.	120 р.	130 р.	140 р.
Стрибок у довжину з місця	145 см	155 см	165 см	180 см
Підтягування у висі	7 р.	11 р.	15 р.	18 р.

Таблиця 2

Результати досягнень дівчат волейболісток 12–14 років експериментальної групи до і після проведення експерименту (n=24)

Вид нормативу	До упродовження програми кроссфіт тренувань								Після упродовження програми кроссфіт тренувань							
	низький				середній				достатній				високий			
	низький		середній		достатній		високий		низький		середній		достатній		високий	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
Піднімання тулуба в сід за 1 хв.	1	4,2	5	20,8	12	50	6	25	0	0	3	12,5	7	29,2	14	58,3
Човниковий біг 4x9 м	0	0	6	25	7	29,2	11	45,8	0	0	2	8,3	7	29,2	16	66,7
Стрибки через скакалку за 1 хв.	4	16,7	7	29,2	11	45,8	2	8,3	3	12,5	5	20,8	12	50	4	16,7
Стрибок у довжину з місця	0	0	4	16,7	7	29,1	13	54,2	0	0	3	12,5	6	25	15	62,5
Підтягування у висі	3	12,5	5	20,8	9	37,5	7	29,2	0	0	5	20,8	10	41,7	9	37,5

Кількісні зміни рівнів фізичної підготовленості спортсменок після упродовження програми кроссфіт тренувань ми вираховували на основі виявлення якісного показника (табл. 4). Якісний показник це відсоток від результатів достатнього і високого рівнів експериментальної та контрольної групи. Він вираховувався за формулою: до

кількості волейболісток, що виконали навчальний норматив на достатньому рівні додати кількість дівчат з високим рівнем, цей показник поділити на загальну кількість у групі та помножити на 100%.

Таким чином, отримані дані експериментальної перевірки впровадженної програми кроссфіт тренувань свідчать, що в

СПОРТИВНІ ІГРИ SPORTYVNI IHRY СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2018№4(10)

експериментальній групі збільшився показник у нормативі піднімання тулубу в сід за 1 хвилину на 12,5 %, у контрольній – 7,4 %. Позитивні зрушення відбулися в обох групах у нормативі човниковий біг 4х9 м, у експериментальній групі – 20,8 %; порівняно з контрольною групою – 11,1 %. У нормативі стрибки через скакалку за 1 хвилину маємо такі результати: в

експериментальній групі на 12,5 %, у контрольній – 0 %. Приріст результатів виявлено у показниках нормативу стрибок у довжину з місця в експериментальній групі показник збільшився на 4,2 %, у контрольній на 3,7 %. У нормативі підтягування у висі показник становить 12,6 % у спортсменок експериментальної групи, та 0 % у дівчат контрольної групи.

Таблиця 3

Результати досягнень дівчат волейболісток 12–14 років контрольної групи до і після проведення експерименту (n=27)

Вид нормативу	До упровадження програми кроссфіт тренувань								Після упровадження програми кроссфіт тренувань							
	Рівні								Рівні							
	низький		середній		достатній		високий		низький		середній		достатній		високий	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
Піднімання тулуба в сід за 1 хв.	2	7,4	7	25,9	12	44,5	6	22,2	1	3,7	6	22,2	14	51,9	6	22,2
Човниковий біг 4х9 м	0	0	8	29,6	10	37,1	9	33,3	0	0	5	18,6	10	37	12	44,4
Стрибки через скакалку за 1 хв.	4	14,8	9	33,3	11	40,8	3	11,1	3	11,1	10	37	11	40,8	3	11,1
Стрибок у довжину з місця	0	0	6	22,3	9	33,3	12	44,4	0	0	5	18,5	9	33,3	13	48,2
Підтягування у висі	2	7,4	7	25,9	11	40,8	7	25,9	1	3,7	8	29,6	11	40,8	7	25,9

Таблиця 4

Кількісні зміни рівня фізичної підготовленості дівчат волейболісток 12–14 років після упровадження програми кроссфіт тренувань на основі виявлення якісного показника

Вид нормативу	Експериментальна група (n=24)			Контрольна група (n=27)		
	До експерименту	Після експерименту	Різниця між показниками	До експерименту	Після експерименту	Різниця між показниками
Піднімання тулуба в сід за 1 хвилину	75%	87,5%	12,5%	66,7%	74,1%	7,4 %
Човниковий біг 4х9 м	75%	95,8%	20,8%	70,4%	81,5%	11,1 %
Стрибки через скакалку за хвилину	54,2%	66,7%	12,5%	51,9%	51,9%	0 %
Стрибок у довжину з	83,3%	87,5%	4,2%	77,8 %	81,5%	3,7 %
Підтягування у висі	66,6%	79,2%	12,6%	66,7%	66,7 %	0 %

Висновки. Отже, можна констатувати, що регулярно та систематичне використання вправ для зміцнення м'язів рук, верхнього плечового поясу, м'язів живота, спини і ніг, а також збільшення обсягу вправ спрямованих на розвиток швидкості, швидкісної витривалості, загальної витривалості, швидкісно-силових якостей та стрибучості сприяє підвищенню рівня фізичної підготовленості за різними показниками. Таким чином, на основі даних експериментальної перевірки впровадженої програми кроссфіт тренувань встановлено, що переважна частина дівчат волейболісток 12–14 років експериментальної групи мають істотно вищий рівень фізичної підготовленості за показниками запропонованих нормативів ніж спортсменки контрольної групи, що

доводить перевагу експериментального навчання над традиційним.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми фізичної підготовки волейболістів. Перспективним напрямом дослідження є пошук нетрадиційних форм, методів, засобів і прийомів навчально-тренувального процесу, які б сприяли інтенсифікації фізичної підготовки волейболістів.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Круцевич, Т. Ю., Воробйов, В. І., & Безверхня, Г. В. (2011). *Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді*. К. : Олімпійська література.
- Сергієнко, Л. П. (2001). *Тестування рухових здібностей школярів*. К. : Олімпійська література.
- Туровський, В. В., Носко, М. О., Осадчий, В. О. & Жула, Л. В. (2009). *Волейбол : навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю*. К.
- Українська федерація хортингу. Retrieved from <http://www.horting.org.ua>
- Ханевская, Г. В. & Сметанина В. Ю. (2016). Кроссфит как форма проведения занятий по физической культуре в высших учебных заведениях. *Символ науки*, 5 (17), 212-214.
- Cooperman, S. (2005). Getting Fit, Even if It Kills You. *New York Times*. Retrieved from <http://www.nytimes.com/2005/12/22/fashion/thursdaystyles/getting-fit-even-if-it-kills-you.html>.
- CrossFit: руководство по тренировкам. Retrieved from <http://wodcat.com>.
- Glassman, G. (2007). Understanding CrossFit. *CrossFit Journal*, 4. Retrieved from: <http://journal.crossfit.com/2007/04/understanding-crossfit-by-greg.tpl>.
- Sanderlin, R. (2006). Commando-style workout has cult following. Retrieved from http://www.fayobserver.com/living/commando-style-workout-has-cult-following/article_b6b3d70e-4c83-583b-93f0-05f710bf4d05.html.

Стаття поступила в редакцію: 15.10.2018 р.

Опублікована: 1.11.2018 р

Аннотация. Зайцева Ю. В., Хандий А. Ю. *Эффективность внедрения программы кроссфит тренировок для девушек волейболисток 12-14 лет. В статье представлены результаты формирующего этапа эксперимента по реализации программы кроссфит тренировок для девушек волейболисток 12-14 лет. Осуществлена проверка эффективности*

предложенной программы, используя тесты для комплексной оценки уровня физической подготовленности спортсменов.

Ключевые слова: кроссфит; тренировки; волейбол; физическая подготовка; физические качества.

Abstract. *Zaitseva Yuliia Victorivna, Handii Anastasiia Yuriivna. Effectiveness of the crossfit training program implementation for the volleyball players 12-14 years. The results of the forming stage of the experiment to implement of the crossfit training program for volleyball players 12-14 years old. The crossfit training is a variable, highly intensity, functional movements, which aimed at development of physical indicators.*

The crossfit training program contained three exercise complexes, each of which included five exercises, which were performed alternately. There were used different means, namely: cardio exercise; exercise that aim to develop speed; speed endurance; general endurance; speed powder qualities; jumping ability; hands, legs, abdominal muscle development.

Exercise load is based on doing exercise in different ways: not considering the time; maximum numbers of rounds within a certain period of time; maximum quantity of each exercise within a certain number of rounds and a fixed time.

The method of conducting crossfit training is substantiated; it involves implementation of basic exercises by volleyball players intensively in a given order without any rest (or using a little rest). Exercises of different orientation are a means of crossfit training. Its order in each round provides development of all physical qualities and systems of human organism. Exercises are alternated depending on muscles which are used when volleyball players are doing certain exercise that is, each following exercise should include the work of other previously unused muscles.

Ehe effectiveness of the proposed program has been implemented by using the test for complex assessment of level of physical qualities's development of volleyball players. The dynamic growth of the number of athletes of experimental group, whose indicator of physical training has increased in the entire proposed sports standard in contradistinction to volleyball players of control group, and this is a proof of superiority of experiential learning over the traditional.

Keywords: *crossfit, training, volleyball, physical training, physical qualities.*

References

- Krucevych, T. Ju., Vorobjov, V. I., & Bezverhnja, G. V. (2011). *Kontrol' u fizychnomu vyhovanni ditej, pidlitkiv i molodi*. K. : Olimpijs'ka literatura.
- Sergijenko, L. P. (2001). *Testuvannja ruhovyh zdibnostej shkoljariv*. K. : Olimpijs'ka literatura.
- Turovs'kyj, V. V., Nosko, M. O., Osadchij, V. O. & Zhula, L. V. (2009). *Volejbol : navchal'na programa dlja dytjacho-junac'kyh sportyvnyh shkil, specializovanyh dytjacho-junac'kyh shkil olimpijs'kogo rezervu, shkil vyshhoi' sportyvnoi' majsternosti ta specializovanyh navchal'nyh zakladiv sportyvnoho profilju*. K.
- Ukrai'ns'ka federacija hortingu. Retrieved from <http://www.horting.org.ua>
- Hanevskaja, G. V. & Smetanyina V. Ju. (2016). *Krossfyt kak forma provedenyja zanjatyj po fizycheskoj kul'ture v vьssshyh uchebnyh zavedenyjah*. *Symvol nauky*, 5 (17), 212-214.
- Cooperman, S. (2005). *Getting Fit, Even if It Kills You*. *New York Times*. Retrieved from <http://www.nytimes.com/2005/12/22/fashion/thursdaystyles/getting-fit-even-if-it-kills-you.html>.
- CrossFit: rukovodstvo po trenirovkam. Retrieved from <http://wodcat.com>.
- Glassman, G. (2007). *Understanding CrossFit*. *CrossFit Journal*, 4. Retrieved from: <http://journal.crossfit.com/2007/04/understanding-crossfit-by-greg.tpl>.
- Sanderlin, R. (2006). *Commando-style workout has cult following*. Retrieved from http://www.fayobserver.com/living/commando-style-workout-has-cult-following/article_b6b3d70e-4c83-583b-93f0-05f710bf4d05.html.

Відомості про авторів

Зайцева Юлія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

м. Полтава, вул. Остроградського 2;

Зайцева Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленка;

г. Полтава, ул. Остроградского 2

Yuliia Zaitseva, PhD (pedagogical sciences), Lecturer of Poltava National Pedagogical University By of V.G. Korolenka; Ostrogradskogo street, house 2, Poltava city, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0001-7155-392X>

Email: zaicevayuliya1@gmail.com.

Хандій Анастасія Юріївна, студентка факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; м. Полтава, вул. Остроградського 2.

Хандий Анастасия Юриевна, студентка факультета физического воспитания Полтавского национального педагогического университета; г. Полтава, ул. Остроградского 2.

Anastasiia Handii, student of Physical Education department of Poltava National Pedagogical University By of V.G. Korolenka; Ostrogradskogo street, house 2, Poltava city, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-5103-1654>

Email: zaicevayuliya1@gmail.com.

Запровадження моніторингу спортивної майстерності студентів як складна методологічна проблема

Крошка С. А., Ляшенко В. В.

Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Анотація. У статті розглянуто особливості запровадження моніторингу спортивної майстерності та зроблено порівняльний аналіз досягнень серед студентів Лисичанського педагогічного коледжу. Основними завданнями визначено: аналіз та прогнозування професійної підготовленості, ступінь активності та залучення до спортивно-масової роботи різних рівнів, визначення кращих спортсменів та команд. Викладацький колектив навчального закладу, зокрема циклова комісія фізичного виховання, ставить перед студентською молоддю складні і цікаві завдання: пошук інноваційних шляхів формування здоров'язберігаючої свідомості майбутніх фахівців; встановлення контактів і взаємовигідного співробітництва з іншими об'єднаннями регіону; формування у студентів наукового світогляду; залучення студентської молоді до участі у спортивних змаганнях різного рівня та спрямування; прищеплення дбайливого ставлення до свого здоров'я; популяризація ведення здорового способу життя серед студентської молоді.

Ключові слова: моніторинг; досягнення; фахівці; спортсмени; студенти.

Вступ. Сучасне реформування системи вищої школи в Україні та численні переміни, що відбуваються в галузі фізичної культури і спорту виразно окреслюють проблему організації фізичного виховання у вищому навчальному закладі (ВНЗ), зокрема приділяють увагу запровадженню моніторингу спортивної майстерності студентів як складної методологічної проблеми (Дутчак, (2001).

Інноваційна динаміка світових тенденцій розвитку вищої освіти вимагає від України вибору випереджувальної моделі підготовки фахівців із вищою педагогічною освітою (Штельмах, 2013). Інновації стають суттєвим механізмом щодо здійснення процесу позитивного розвитку майбутніх фахівців, зокрема спеціалістів у галузі «Фізичне виховання», де необхідне оновлення змісту підготовки фахівців.

Оцінка ефективності освітнього процесу та подальше планування заходів щодо її підвищення можлива лише за умови проведення якісного моніторингу.

Сам процес моніторингу є досить складним, має враховувати ряд важливих факторів та містити перелік необхідних процедур та операцій. Однією зі складових моніторингу є збір даних для визначення рівня практичних вмінь та навичок студентів, участі їх у спортивно-масовій роботі та змаганнях різного рівня з метою подальшого його аналізу та внесення необхідних змін для удосконалення освітнього процесу, зокрема спортивно-масової роботи.

Таким чином, з'являється потреба у запровадженні моніторингової системи спортивного вдосконалення з метою забезпечення її повноцінного функціонування і прогнозування оптимального розвитку.

Сьогодні чимало українських ВНЗ різних рівнів акредитації та науковці здійснюють оптимальні пошуки організації освітнього процесу фізичного виховання. Так, у наукових працях А. І. Драчука, С. М. Канішевського, О. С. Куца, Р. Т. Раєвського наголошується про те, що теперішня організація фізичного виховання у ВНЗ є недостатньо ефективною для підвищення рівня здоров'я, фізичної підготовленості та

мотивації до систематичних занять фізичними вправами (Путятіна, & Пугачова, 2008). Це завдання найбільш гостро стоїть перед вищою школою, яка є базовою ланкою підготовки здорового висококваліфікованого спеціаліста.

Проблему моніторингу вивчають у таких напрямках: теоретичні основи моніторингу – О. Локшина, Т. Лукіна, В. Луначек, зокрема, науково обґрунтувала вітчизняну систему загальної середньої освіти – Т. Лукіна; управління якістю освіти – С. Ворощиков, Д. Матрос, Н. Мельникова, Д. Полев, М. Поташник, Д. Татяниченко; удосконалення організації освітнього процесу – Л. Мойсеєва; педагогічний моніторинг освітнього процесу – А. Белкін, Н. Жукова; регіональний аспект моніторингу освіти – Т.Б. Волобуєва; рівень розвитку моніторингу в межах загальноосвітніх навчальних закладів – А. Вілохін, А. Ісаєва, Г. Сігєєва, В. Кальней, С. Шишов, Дж. Уїлмс та ін.. (Локшина, 2004; Путятіна, & Пугачова, 2008).

У великому тлумачному словнику сучасної української мови за ред. В. Бусела визначено, що «моніторинг – безперервне стеження за яким-небудь процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату, а також прогнозування та запобігання критичним ситуаціям» (Бусел, 2005).

Д. Матрос, Н. Мельников, Д. Полев розглядають моніторинг як механізм контролю й відстеження якості освіти, постійне спостереження за навчально-виховним процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату або першочерговим позиціям, що дозволяє виявити тенденції розвитку системи освіти (Сергета, Осадчук, & Мостова, та ін. 2011).

Разом з тим, у проведених дослідженнях не відображено організаційні і діяльнісні аспекти спортивно-масової роботи та проведення моніторингу у ВНЗ.

Мета дослідження. Мета: розкрити особливості запровадження моніторингу спортивно-майстерності та зробити порівняльний аналіз досягнень серед

студентів Лисичанського педагогічного коледжу.

Матеріал та методи дослідження. На початку 2012-2013 н.р. викладачами циклової комісії фізичного виховання ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» було розроблено та впроваджено в дію моніторинг росту спортивно-майстерності серед студентів спеціальності «Фізичне виховання».

Основними завданнями визначено: аналіз та прогнозування професійної підготовленості, ступінь активності та залучення до спортивно-масової роботи різних рівнів, визначення кращих спортсменів та команд (Крошка, & Борисенко, 2016).

В рамках діяльності СК «ЛПК» серед студентів спеціальності «Фізичне виховання» (можуть брати участь студенти інших спеціальностей) щорічно проводиться моніторинг спортивно-майстерності, який показує результати спортивних досягнень студентів, їх позитивну динаміку чи недостатній рівень розвитку.

Результати моніторингу висвітлюються на сайті циклової комісії фізичного виховання, де вся спільнота може познайомитися з лідерами у сфері спорту.

В ході дослідження ми з'ясували, що моніторинг спортивно-майстерності – це комплекс організаційних засобів, які забезпечують систематичний контроль за станом та тенденціями розвитку досягнень студентів.

Моніторинг як експертна система забезпечує систематичне та об'єктивне оцінювання наслідків спортивно-масової діяльності студентів; дає змогу не лише систематизувати інформацію, але й може стати дієвим механізмом матеріального заохочення студентів, що ефективно працюють у режимі розвитку.

Протягом 5 років викладачі циклової комісії фізичного виховання виробили власну модель системи оцінювання досягнень студентів.

За роки проведення моніторингу у Лисичанському педагогічному коледжі до

положення були внесені деякі зміни (до рейтингу додалися кращі спортсмени коледжу з інших спеціальностей), але основна концепція підрахунку даних не змінювалася. Тож є можливість провести порівняльний аналіз за п'ять років.

Слід зазначити, що такий рейтинг дав можливість з великою долею об'єктивності визначати кращих спортсменів навчального закладу та кращі групи серед спеціальності «Фізичне виховання».

Серед критеріїв для аналізу було обрано: 1. Загальний індивідуальний бал. 2. Індивідуальний бал по курсам. 3. Загальний груповий рейтинг. 4. Груповий рейтинг по курсам. 5. Середній індивідуальний бал. 6. Зростання спортивної майстерності.

Результати дослідження та їх обговорення. Одним із механізмів, який сприятиме модернізації управління циклової комісії фізичного виховання, контролю якості участі у змаганнях різного рівня є моніторинг. Головним завданням циклової комісії фізичного виховання Лисичанського педагогічного коледжу є забезпечення фізичної підготовки студентів, зміцнення їх здоров'я, підвищення спортивної майстерності. Пошуком шляхів формування міцного здоров'я студентів викладачі займалися у всі роки. Постійно удосконалювались форми і методи фізичного виховання.

В останні роки ця задача вирішується через моніторинг стану фізичної підготовленості студентів. Розробка змістовних аспектів моніторингу дозволяє реально оцінити ефективність організації фізичного виховання і є основою для сучасних підходів по його удосконаленню.

Слово «моніторинг», що з'явилося у нашому словнику порівняно недавно, сьогодні увійшло до усіх сфер діяльності сучасного суспільства. Моніторинг – це постійний збір і реєстрація інформації за наперед визначеним переліком показників (індикаторів) (<http://multycourse.com.ua/ua/page/21/45>).

Моніторинг – це систематичне відстеження якісних і кількісних показників, які характеризують якусь діяльність або поточну ситуацію, зокрема росту спортивної майстерності. Таким чином, моніторинг – це важливий і обов'язковий етап у процесі реалізації певного завдання, зокрема визначення спортивної майстерності студентів. Моніторинг включає збір, обробку, аналіз інформації, що здійснюються з метою аналізу досягнень і прогресу в реалізації визначення спортивної майстерності студентів.

Головна мета моніторингу – «знімати показники» стану об'єкта спостереження (спортсмена, студента) і виявляти тенденції розвитку й передбачати майбутні стани. Виявлення таких розбіжностей важливе для своєчасного подолання або зменшення виявлених небажаних тенденцій у розвитку процесів. Інакше кажучи, моніторинг включає спостереження за тим, що робиться.

Принципи моніторингу: об'єктивність, валідність, надійність, врахування психолого-педагогічних особливостей, систематичність, гуманістична спрямованість, економічність.

Викладацький колектив навчального закладу, зокрема циклова комісія фізичного виховання, ставить перед студентською молоддю складні і цікаві завдання: пошук інноваційних шляхів формування здоров'язберігаючої свідомості майбутніх фахівців; встановлення контактів і взаємовигідного співробітництва з іншими об'єднаннями регіону; формування у студентів наукового світогляду; залучення студентської молоді до участі у спортивних змаганнях різного рівня та спрямування; прищеплення дбайливого ставлення до свого здоров'я; популяризація ведення здорового способу життя серед студентської молоді (Крошка, & Борисенко, 2016).

На етапі реформування системи вищої освіти спостерігається підвищений інтерес до проблем, пов'язаних з оцінюванням росту спортивної майстерності студентів.

Важливість моніторингу спортивної майстерності студентів пояснюється тим, що це виключно складна методологічна проблема. Адже йдеться про характеристики, які через свою природу не можуть повністю виразитись у цифрах і формулах.

У здійсненні цих завдань важливе значення має цілеспрямована робота по дальшому вдосконаленню існуючих і пошуку нових форм і методів навчання та

виховання, які б надавали можливість викладачам працювати творчо, спонукаючи студентів до активної спортивної діяльності і володінню глибокими переконаннями.

Загальний індивідуальний бал, суто математичний показник – визначення загальної кількості набраних балів за чотири роки навчання у коледжі. Фігурантами були лише випускники 2016 – 2017 років (рис. 1).

Рис. 1. Десятка найкращих за кількістю балів

За вказаними критеріями кращою спортсменкою на даний час є випускниця 2016 року Горелова Валерія. До кращої десятки входять сім дівчат та лише три юнаки, шість випускників 2016 року та чотири 2017. Максимальний бал – 431, мінімальний для Топ-10 – 254.

Індивідуальний бал по курсам. За п'ять років дії моніторингу визначено

кращих по кожному курсу. Так, найбільше балів на I курсі набрала Горелова Валерія (рис. 2). На II курсі позиції змінилися і в лідери вийшла Лагутєєва Анастасія (рис. 3). На третьому курсі сенсаційно став переможцем Коваленко Артем (рис. 4). В лідери вибилася на IV курсі Коптева Тетяна, яка постійно брала участь у всіх змаганнях (рис. 5).

Рис. 2. Індивідуальний бал ТОП-5 на I курсі

Рис. 3. Індивідуальний бал ТОП-5 на II курсі

Рис. 4. Індивідуальний бал ТОП-5 на III курсі

Рис. 5. Індивідуальний бал ТОП-5 на IV курсі

Серед Топ-5 кожного курсу лише п'ятеро студентів відзначилися по двічі – Струкова Єлизавета, Вітвицький Вадим, Овчиннікова Лілія, Лагутеева Анастасія та Руденко Олександр.

Кращими частіше ставали дівчата – їх 60%. Загальна сума очок набраними Топ-5 по курсам: I курс – 529; II курс – 789; III курс – 774; IV курс – 696.

Моніторинг – це спеціальна система збору, оброблення, зберігання і розповсюдження інформації про етапи спортивної діяльності, прогнозування на основі об'єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку та розроблення обґрунтування рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності спортивно-масової роботи та особистої участі у змаганнях.

Системна діагностика являє собою аналітико-діагностичну модель аналізу й оцінки якості спортивно-масової роботи та проведення моніторингу на всіх рівнях управління та функціонування спортивного клубу: коледжний рівень, навчальна група, викладачі, студенти, батьки, обласний рівень. Вона завбачає періодичний самоаналіз фактичного стану і кінцевих результатів на кожному ступені навчання за певними критеріями, показниками, методиками і процедурами обробки та інтерпретації даних.

Без зворотного зв'язку не може бути розвитку закладу освіти і формування

його іміджу в освітньому середовищі міста, області, країни.

Загальний груповий рейтинг. До уваги бралися, знову ж таки, лише групи, у яких були наявні показники за чотири роки навчання (рис. 6). Згідно середньому показнику по групі лише на першому курсі перевагу мали студенти на рік старші. Починаючи з II курсу суттєво збільшився рейтинг групи 2017 року випуску. Ця перевага відображена і в середньому балі за всі роки навчання.

Груповий рейтинг по курсам. Згідно середньому балу групи за п'ять років на спеціальності «Фізичне виховання» є лише одна група, набір 2013 року, яка кожного року покращувала свої показники. І також лише одна, котра на кожному курсі була серед трійки кращих – набір 2012 року. Рекордні показники демонструє група 2014 року набору, але для них навчання ще не завершено (Рис. 7).

Середній індивідуальний бал. Цікаво було визначити ще й Топ-10 спортсменів коледжу за останні п'ять років. Потрапили до рейтингу усі, хто має бали хоча б за один рік. На даний час всі студенти з середнім балом вище ста стали лауреатами даної номінації (рис. 8).

Зростання спортивної майстерності. Найбільш важливий показник – наявність чи відсутність динаміки покращення студентами власних результатів у рейтингу.

Рис. 6. Загальний груповий рейтинг

Груповий рейтинг по курсам

Курс	I	II	III	IV
Рік				
2013	40	17	31	48
2014	31	49	19	24
2015	35	45	39	15
2016	25	81	59	47
2017	38	31	87	60

Рис. 7. Груповий рейтинг по курсам

Підрахувавши загальну кількість спортсменів у котрих є постійний процес покращення показників, з'ясували, що таких лише 41%. Топ-10 з найбільшим прогресом за роки навчання (рис. 9). Студенти отримують бали за участь у спортивних змаганнях різного рівня

(коледжні, міські, обласні, всеукраїнські, міжнародні) як в індивідуальних виступах так і командних. В рамках діяльності клубу студенти отримали можливість розширення географії виїздів на спортивні змагання високого рівня.

Рис. 8. Середній індивідуальний бал

Рис. 9. Зростання спортивної майстерності

Для студентів передбачені бали за суддівство у змаганнях та отримання спортивних розрядів та звань. Члени СК «ЛПК» працюють над перспективою щодо можливості отримання суддівської категорії з легкої атлетики, баскетболу студентами коледжу. З цією метою проводяться семінари-практикуми як на базі коледжу, так і на виїзді.

Студенти коледжу постійно отримують суддівську практику у коледжі, загальноосвітніх навчальних закладах м. Лисичанська під час проведення міських змагань (баскетбол, волейбол, футбол), беруть участь в організації та проведенні змагань з легкої атлетики, настільного тенісу, шахів та шашок, бадмінтону, спортивних свят, «Стартів надій» тощо.

Висновки. Моніторинг рівня залучення студентів Лисичанського педагогічного коледжу – це система організаційних заходів, спрямованих на забезпечення періодичного збирання, опрацювання та аналізу показників про стан використання рухової активності у повсякденній діяльності студентів з урахуванням їхніх потреб та цінностей, а також про основні чинники, які стримують процес їх залучення до рухової активності як важливої складової здорового способу життя.

Упровадження моніторингових досліджень спортивної майстерності студентів ВНЗ допоможе створити інформаційну систему відслідковування якості спортивно-масової роботи циклової комісії фізичного виховання та результатів її діяльності. Моніторинг – це

інноваційний засіб (інструментарій) якісного управління спортивно-масовою роботою у закладі освіти.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. У перспективі плануємо розширення мережі видів діяльності у рамках роботи спортивного клубу Лисичанського педагогічного коледжу та створення структури моделі моніторингу спортивної майстерності з подальшою розробкою методичних рекомендацій.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Бусел, В. Т. (Ed.). (2005). *Великий тлумачний словник сучасної української мови* (з дод. і допов.) К. : Ірпінь: ВТФ «Перун».
- Гриб, С. (2012). Організація моніторингових досліджень у школі. *Школа*, 1 (73), 8-9.
- Дутчак, М. В. (2001). Соціальний моніторинг в системі спортивного менеджменту (на прикладі спорту для всіх). *Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць*. 2, 30-40.
- Карташова, І. І. & Прохоренков, В. М. (2013). *Тестування в системі моніторингу якості знань студентів: навчально-методичний посібник*. Херсон: Вид-во ХДУ.
- Крошка, С. А., & Борисенко, Л. Л. (2016). Спортивний клуб Лисичанського педагогічного коледжу – самостійна фізкультурно-спортивна організація. *Virtus*, 82-86.
- Сергета, І. В., Осадчук, Н. І., & Мостова, О. П. та ін. (2011). Моніторинг стану здоров'я людини та його особливості в сучасних екологічних умовах. *Збірник наукових статей III-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю. Вінниця*, 2, 435-438.
- Моніторинг та оцінка результатів. Курс підготовки вчителів. Основи здоров'язбережної компетентності. Retrieved from <http://multycourse.com.ua/ua/page/21/45>.
- Локшиної, О. І. (Ed.). (2004). *Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої політики*. К. : «К.І.С.».
- Путятіна, Г. Н., & Пугачова, Н. В. (2008). Аналіз використання моніторингу в управлінні фізической культурой и спортом. *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 4, 167–170.
- Штельмах, Г. Б. (2013). Моніторинг підготовки фахівців із вищою педагогічною освітою як педагогічна проблема. *Гірська школа українських Карпат*, 8-9. 143-145.

Стаття поступила в редакцію: 15.10.2018 р.

Опублікована: 1.11.2018 р.

Анотація. *Крошка С. А., Ляшенко В. В. Введение мониторинга спортивного мастерства студентов как сложная методологическая проблема. В статье рассмотрены особенности внедрения мониторинга спортивного мастерства и сделан сравнительный анализ достижений среди студентов Лисичанского педагогического*

колледжа. Основными задачами определены: анализ и прогнозирование профессиональной подготовленности, степень активности и привлечения к спортивно-массовой работы различных уровней, определение лучших спортсменов и команд. Преподавательский коллектив учебного заведения, в частности цикловая комиссия физического воспитания, ставит перед студенческой молодежью сложные и интересные задачи: поиск инновационных путей формирования здоровьесберегающей сознания будущих специалистов; установление контактов и взаимовыгодного сотрудничества с другими объединениями региона; формирование у студентов научного мировоззрения; привлечение студенческой молодежи к участию в спортивных соревнованиях различного уровня и направленности; популяризация ведения здорового образа жизни среди студенческой молодежи.

Ключевые слова: мониторинг; достижения; специалисты; спортсмены; студенты.

Abstract. *Kroshka S. A., Lyashenko V. V. The introduction of monitoring of students' athletic skills as a complex methodological problem. Innovative dynamics of global trends in development of higher education demands the choice of the advancing model of training of specialists with higher pedagogical education from Ukraine. The article deals with the peculiarities of the introduction of monitoring of sports skills and made a comparative analysis of achievements among the students of the Lisichansk Pedagogical College. The main tasks are: analysis and forecasting of professional preparedness, the degree of activity and involvement in the sports-mass work of different levels, identification of the best athletes and teams.*

The teaching staff of the educational institution, in particular the cyclic commission of physical education, puts in front of the student young people difficult and interesting tasks: the search for innovative ways of forming the health of the preserving consciousness of future specialists; establishment of contacts and mutually beneficial cooperation with other associations of the region; formation of students of the scientific world outlook; involvement of student youth in participation in sports competitions of different levels and direction; instilling a careful attitude towards your health; popularization of healthy lifestyle among student youth.

Monitoring the level of engagement of the students of the Lysychansk Pedagogical College is a system of organizational measures aimed at ensuring the periodic collection, processing and analysis of indicators on the state of motor activity in the daily activities of students, taking into account their needs and values, as well as about the main factors that inhibit their involvement process. to motor activity as an important component of a healthy lifestyle.

Key words: monitoring; achievements; specialists; athletes; students.

Reference

- Busel, V. T. (Ed.). (2005). *Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi' ukrai'ns'koi' movy (z dod. I dopov.)* K. : Irpin': VTF «Perun».
- Gryb, S. (2012). Organizacija monitoryngovyh doslidzhen' u shkoli. *Shkola*, 1 (73), 8-9.
- Dutchak, M. V. (2001). Social'nyj monitoryng v systemi sportyvnomenedzhmentu (na prykladi sportu dlja vsih). *Koncepcija rozvytku galuzi fizychnogo vyhovannja i sportu v Ukraini: Zbirnyk naukovyh prac'*. 2, 30-40.
- Kartashova, I. I. & Prohorenkov, V. M. (2013). *Testuvannja v systemi monitoryngu jakosti znan' studentiv: navchal'no-metodychnyj posibnyk*. Herson: Vyd-vo HDU.
- Kroshka, S. A., & Borysenko, L. L. (2016). Sportyvnyj klub Lysychansk'ogo pedagogichnogo koledzhu – samostijna fizkul'turno-sportyvna organizacija. *Virtus*, 82-86.
- Sergeta, I. V., Osadchuk, N. I., & Mostova, O. P. ta in. (2011). Monitoryng stanu zdorov'ja ljudyny ta jogo osoblyvosti v suchasnyh ekologichnyh umovah. *Zbirnyk naukovyh statej III-go Vseukrai'ns'kogo z'izdu ekologiv z mizhnarodnoju uchastju*. Vinnycja, 2, 435-438.
- Monitoryng ta ocinka rezul'tativ. Kurs pidgotovky vchyteliv. Osnovy zdorov'jazbereznoi' kompetentnosti. Retrieved from <http://multycourse.com.ua/ua/page/21/45>.
- Lokshynoi', O. I. (Ed.). (2004). *Monitoryng jakosti osvity: stanovlennja ta rozvytok v Ukraini: Rekomendacii' z osvith'oi' polityky*. K. : «K.I.S.».

- Putjatyna, G. N., & Pugachova, N. V. (2008). Analiz uspol'zovanyja monytoryngha v upravlenyy fizycheskoj kul'turoj y sportom. *Slobozhans'kyj naukovo-sportyvnyj visnyk*, 4, 167–170.
- Shtel'mah, G. B. (2013). Monitoryng pidgotovky fahivciv iz vyshhoju pedagogichnoju osvitoju yak pedagogichna problema. *Girs'ka shkola ukrai'ns'kyh Karpat*, 8-9. 143-145.

Відомості про авторів

Крошка Світлана Андріївна, викладач фізичного виховання Лисичанського педагогічного коледжу, вчитель вищої категорії зі званням «вчитель-методист». Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». кв. Дружби народів, 22/1, м. Лисичанськ, Луганська обл. 93107

Крошка Светлана Андреевна, преподаватель физического воспитания Лисичанского педагогического колледжа, учитель высшей категории со званием «учитель-методист». Обособленное подразделение «Лисичанский педагогический колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко». кв. Дружбы народов, 22/1, г. Лисичанск, Луганская обл. 93107

Kroshka Svetlana Andreevna, teacher of Physical Education of Lisichansk Pedagogical College, teacher of the highest category with the title "teacher-methodist". Separated subdivision «Lisichansk Pedagogical College of Lugansk National Taras Shevchenko University». kv.Druzhby narodiv 22/1, Lysychansk, Lugansk region. 93107

<https://orcid.org/0000-0001-8886-2235>

E-mail: kroshka68@gmail.com

Ляшенко Віталій Васильович, викладач, керівник фізичного виховання, голова спортивного клубу «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». вул. Героїв Сталінграду, 23, м. Лисичанськ, Луганська обл. 93108

Ляшенко Виталий Васильевич, преподаватель, руководитель физического воспитания, председатель спортивного клуба «Лисичанский педагогический колледж ЛНУ имени Тараса Шевченко». Обособленное подразделение «Лисичанский педагогический колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко». ул. Героев Сталинграда, 23, г.. Лисичанск, Луганская обл. 93108

Lyashenko Vitaly Vasilyevich, teacher, head of physical education, head of sports club "Lisichansk Teachers' College of LNU named after Taras Shevchenko". Separated subdivision "Lisichansk Pedagogical College of Lugansk National Taras Shevchenko University". st. Heroes of Stalingrad, 23, Lisichansk, Lugansk region. 93108.

E-mail: epifan1982@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6329-8666>

Зміна показників вестибулярної стійкості баскетболістів студентської команди під впливом фізичних навантажень різної величини

Моїсеєнко О. К., Горчанюк Ю. А., Пащенко Н. О., Харченко Є. С.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. Мета: визначення впливу фізичного навантаження різної величини на стійкість вестибулярного аналізатора баскетболістів студентської команди. **Матеріал і методи:** теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, вивчення документальних матеріалів і педагогічне спостереження, методи визначення окремих показників вестибулярного аналізатора до і після стандартних вестибулярних навантажень на кріслі Барані, методи математичної статистики. **Результати:** в статті наведено показники вестибулярної стійкості студентів баскетболістів команди ХДАФК, і їх зміни під впливом спеціальних навантажень середньої та високої інтенсивності. **Висновки:** Таким чином, на підставі статистичного аналізу даних, отриманих після тестування можна констатувати, що зміни показників вестибулярної стійкості після обертів на кріслі Барані, в зоні малої та середньої інтенсивності незначні, і не мають достовірних розбіжностей між результатами до і після стандартного стандартного вестибулярного навантаження. Результати, які були отримані після навантаження високої інтенсивності, після стандартного обертального роздратування вказують на достовірні зміни після проведеного нами тестування.

Ключові слова: вестибулярний аналізатор; баскетболісти; обертальні навантаження; спеціальні навантаження.

Вступ. Гра у баскетбол включає раптові і швидкі пересування, стрибки, падіння і інші ігрові дії. Сучасний баскетболіст повинен володіти моментальною реакцією, високою швидкістю скорочення м'язів, стрибучістю, швидкістю та іншими якостями в певних їх поєднаннях, так як високий рівень розвитку функціональних систем служить підґрунтям для успішного оволодіння прийомами техніки гри і тактичних взаємодій (Портнов, (Ed.), 1997; Вальтин, 2013).

Здатність баскетболіста швидко орієнтуватися в постійно змінюючихся ситуаціях, вибирати найбільш раціональні прийоми гри, швидко переходити від одних дій до інших, будується на підставі нервових імпульсів, які поступають з боку сенсорних систем і зокрема, вестибулярного аналізатора (А. С. Ровний, 2001b; В. А. Ровний, 2003; Шестерова, 2004; Харченко 2017).

Багато авторів відзначають, що існує певний взаємозв'язок між рівнем фізичної підготовленості та функціональним станом сенсорних систем (Батуев, 2009; Блещунов, 1974; Кузьменко, 2010; Ломов, 1980; Ровний, 2001a). Однак робіт присвячених визначенню функціонального стану вестибулярної сенсорної системи баскетболістів під впливом різних чинників, зокрема вправ з різним навантаженням у доступній літературі знайдено недостатньо.

Зв'язок дослідження з науковими програмами планами, темами. Дослідження виконано згідно плану науково – дослідної роботи кафедри спортивних та рухливих ігор, Харківської державної академії фізичної культури. Напрямок дослідження відповідає тематиці ініціативної теми плану науково – дослідних робіт у сфері фізичної культури і спорту на 2016 – 2020 роки за напрямом «Психо-сенсорна регуляція рухової

діяльності спортсменів ситуативних видів спорту».

Мета дослідження. Метою цього дослідження стало визначення впливу фізичного навантаження різної величини на стійкість вестибулярного аналізатора баскетболістів студентської команди.

Поставлена мета визначає наступні завдання дослідження:

Завдання дослідження.

1. На основі аналізу науково-методичної літератури вивчити особливості фізичного розвитку та функціонального стану вестибулярного аналізатора студентів - баскетболістів.

2. Дослідити показники активності вестибулярної сенсорної системи баскетболістів студентської команди до і після вестибулярного подразнення на кріслі Барані.

3. Здійснити порівняльний аналіз досліджуваних показників, до і після вестибулярного подразнення на фоні фізичних навантажень різної величини.

Матеріал і методи дослідження.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, вивчення документальних матеріалів і педагогічне спостереження, методи визначення окремих показників вестибулярного аналізатора до і після стандартних вестибулярних навантажень на кріслі Барані, методи математичної статистики.

У дослідженні брали участь 12 спортсменів – баскетболістів, збірної команди ХДАФК.

Визначалась стійкість вестибулярного аналізатора за показниками: точності відтворення заданого часу 10 (с), швидкості бігу при виконанні бігу 4Х9м (с), та точності відтворення м'язових зусиль, з використанням ручного динамометра 100 % від максимуму, та 50 % від максимуму.

Вестибулярний апарат випробовуваних подразнювали 5-ти кратним обертанням управо на кріслі Барані з опущеною донизу головою із заплющеними очима. Швидкість обертання складала – 5 обертів за 10 с. Результати фіксувалися, як до, так і

відразу після вестибулярного навантаження. Дослідження проводились почергово: в стані спокою (ЧСС в стані фізіологічної норми), після виконання фізичної роботи при ЧСС 120-140 уд. хв., після виконання вправ з навантаженням ЧСС 160–180 уд. хв.).

Результати дослідження та їх обговорення. Отримані результати вестибулярної стійкості баскетболістів при ЧСС у стані спокою представлені в таблиці 1. Аналіз середніх показників вестибулярної стійкості за результатами тестів: відхилення від заданого часу (10 с), швидкості виконання завдання (с), і динамометрії 100 % і 50 % від максимуму правої та лівої руки (кг), до і після отриманого стандартного вестибулярного навантаження встановив їх погіршення, але статистичних відмінностей між отриманими показниками не спостерігалось ($p > 0,05$) (табл. 1).

Дослідження показників вестибулярної стійкості баскетболістів при проведенні тестування після виконання фізичних вправ на інтенсивності ЧСС 120–140 уд.хв. продовж 45 с не встановило їх статистичного погіршення ($p > 0,05$) після обертань на кріслі Барані (табл. 2).

За результатами вестибулярних випробувань, отриманих після фізичного навантаження при ЧСС 160–180 уд. хв. Протягом 45 с, встановлено значне статистичне погіршення показників швидкості виконання завдання (с) та динамометрії 100 % і 50 % від максимуму правої та лівої руки (кг) ($p < 0,05$) (табл. 2). Виняток склали результати відхилення від заданого часу (10 с), і динамометрії 50 % від максимуму лівої руки (кг), після отриманого стандартного вестибулярного навантаження. Зміни цих показників були менш істотні і не достовірні ($p > 0,05$) (табл. 2).

У тестовій вправі «Відхилення від заданого часу (10 с)» вестибулярне навантаження викликало покращення відчуття часу, особливо це відмічалось у стані спокою. У вправі «Швидкість виконання завдання (4х9м)» – погіршення швидкості, особливо це відмічалось після

**Показники вестибулярної стійкості баскетболістів команди ХДАФК до і після
обертальних навантажень у стані спокою**

Тести для визначення вестибулярної стійкості	до обертань	після обертань	t	p
	$\bar{X} \pm m$ (n=12)			
Відхилення від заданого часу (10 с)	1,2 ± 0,9	0,9 ± 0,4	0,3	>0,05
Швидкість виконання завдання (4X9 м (с))	10,1 ± 0,9	11,1 ± 0,9	0,8	> 0,05
Динамометрія 100% від макс. (права) (кг)	49,8 ± 2,4	51,2 ± 2,6	0,4	> 0,05
Динамометрія 100% від макс. (ліва) (кг)	43,3 ± 2,9	45,1 ± 3,4	0,4	> 0,05
Динамометрія 50% від макс. (права) (кг)	34,8 ± 2,7	27,4 ± 2,9	1,9	> 0,05
Динамометрія 50% від макс. (ліва) (кг)	26,6 ± 3,1	27,1 ± 3,4	0,1	>0,05

Таблиця 2.

**Показники вестибулярної стійкості баскетболістів команди ХДАФК після
фізичного навантаження (n=12)**

Тести для визначення вестибулярної стійкості	до обертань	Після обертань	t	p
	$\bar{X} \pm m$			
Після фізичного навантаження при ЧСС 120-140 уд. хв.				
Відхилення від заданого часу (10 с)	1,0 ± 0,7	0,8 ± 0,5	0,2	>0,05
Швидкість виконання завдання (4X9 м (с))	9,9 ± 0,7	11,4 ± 0,8	1,4	>0,05
Динамометрія 100% від макс. (права)(кг)	50,4 ± 2,1	52,2 ± 2,3	0,6	>0,05
Динамометрія 100% від макс. (ліва) (кг)	44,1 ± 2,6	46,1 ± 3,1	0,5	>0,05
Динамометрія 50% від макс. (права) (кг)	31,1 ± 2,1	26,3 ± 2,6	1,5	>0,05
Динамометрія 50% від макс. (ліва) (кг)	25,6 ± 2,4	27,4 ± 3,3	0,4	>0,05
Після фізичного навантаження при ЧСС 160-180 уд. хв.				
Відхилення від заданого часу (10 с)	1,1 ± 0,8	1,0 ± 0,9	0,1	>0,05
Швидкість виконання завдання (4X9 м (с))	9,9 ± 0,6	12,4 ± 0,8	2,5	<0,05
Динамометрія 100% від макс. (права) (кг)	48,4 ± 1,9	42,6 ± 2,0	2,1	<0,05
Динамометрія 100% від макс. (ліва) (кг)	41,4 ± 1,9	35,4 ± 2,1	2,1	<0,05
Динамометрія 50% від макс. (права) (кг)	29,8 ± 1,7	24,7 ± 1,8	2,1	<0,05
Динамометрія 50% від макс. (ліва) (кг)	23,7 ± 1,7	21,1 ± 2,0	1,1	>0,05

У тестовій вправі «Динамометрія 100% від макс.» – як правою, так і лівою рукою, в стані спокою і після фізичного навантаження при ЧСС 120–140 уд. хв. покращення результату, а після фізичного навантаження при ЧСС 160–180 уд. хв. значне погіршення. В тестовій вправі «Помилка при динамометрії 50% від

макс.» правою рукою вестибулярне навантаження викликало зменшення помилки при відтворенні динамічного зусилля, особливо у стані спокою; лівою рукою навпаки помилка в стані спокою погіршувалася, а фізичне навантаження покращувало результат (табл. 3).

Таблиця 3

Зміни показників вестибулярної стійкості баскетболістів після обертання на кріслі Барані на фоні фізичних навантажень різної величини (%)

Тести для визначення вестибулярної стійкості	у стані спокою	Після фізичного навантаження при ЧСС 120-140 уд. хв.	Після фізичного навантаження при ЧСС 160-180 уд. хв.
Відхилення від заданого часу (10 с)	25% покращилось	20% покращилось	9,9% покращилось
Швидкість виконання завдання (4x9м)	9,9% погіршилось	15,1% погіршилось	25,2% погіршилось
Динамометрія 100% від макс. (права)	2,8% покращилось	3,6% покращилось	11,8% погіршилось
Динамометрія 100% від макс. (ліва)	4,2% покращилось	4,5% покращилось	11,8% погіршилось
Помилка при динамометрії 50% від макс. (права)	21,3% покращилось	15,4% покращилось	17,1% покращилось
Помилка при динамометрії 50% від макс. (ліва)	2% погіршилось	7% покращилось	11% покращилось

Таким чином було встановлено, що фізичне навантаження при ЧСС 120-140 уд. хв.. сприяло покращенню вестибулярної стійкості за показниками всіх тестових вправ, крім «Швидкість виконання завдання (4x9м)». Навантаження при ЧСС 160-180 уд. хв.. сприяло покращенню вестибулярної стійкості за показниками таких тестових вправ як «Відхилення від заданого часу (10 с)», «Помилка при динамометрії 50% від макс.» лівою і правою рукою.

Висновки. На підставі проведених нами досліджень зроблені наступні висновки:

1. Аналіз літературних джерел з проблеми психофізіологічної підготовленості баскетболістів свідчить про те, що ця проблема залишається актуальною і вимагає вирішення низки питань, серед

яких і дослідження особливостей вестибулярної стійкості спортсменів під впливом різних чинників.

2. Дослідження результатів тестування показників динамометрії 100% і 50% правої та лівої рук, визначення заданого часу (10 с) та рухового тесту 4x9м, до і після обертальних навантажень на кріслі Барані в стані спокою у баскетболістів студентської команди встановило їх зміни, але статистичних відмінностей між ними не спостерігалось.

3. За даними тестування вестибулярної стійкості, після виконання спеціальних вправ в зоні низької інтенсивності (ЧСС 120 – 140 уд. хв..) встановлено їх погіршення, але достовірних змін між отриманими показниками встановлено не було ($p > 0,05$).

Порівняння показників вестибулярної стійкості баскетболістів студентської команди після вестибулярного подразнення на фоні фізичного навантаження (ЧСС 160-180 уд. хв..) встановило значне статистичне погіршення результатів за даними тестування рухового тесту 4x9 м, динамометрії 100% від максимуму правої та лівої руки ($p < 0,05$) та динамометрії 50% від максимуму правої руки ($p < 0,05$). Виключення склали показники визначення заданого часу та динамометрії 50% від максимуму лівої руки, після обертальних

навантажень, де розбіжності незначні, та носять недостовірний характер ($p > 0,05$).

В перспективі: в даному напрямку, цікавим є визначення взаємозв'язку вестибулярних функцій з проявом різних фізичних якостей баскетболістів команди ХДАФК.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Портнов, Ю. М. (Ed.). (1997). *Баскетбол*. Москва : АО «Астра семь».
- Батуев, А. С. (2009). *Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем*. 3-е изд. СПб. Питер.
- Блещунов, Н. В. (1974). *Влияние раздражений вестибулярного анализатора на соматовегетативные реакции у спортсменов с учетом возраста и спортивной квалификации: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата биологических наук*. (Кандидатская диссертация). Харьков, Украина.
- Вальтин, А. И. (2013). *Проблемы современного баскетбола*. Киев : Друк. концерну Ін Юре.
- Кузьменко, І. О. (2010). Зміна рівня розвитку окремих координаційних здібностей школярів середніх класів під впливом спеціально спрямованих вправ. *Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту*, 14, Т. 2.
- Ломов, А. А. (1980). Влияние вестибулярной стимуляции на точность временных параметров движений. *Физиологические основы управления движениями*, 67-78.
- Ровний, А. С. (2001a). Механізм сенсорного контролю точних рухів спортсменів протягом тренувального заняття. *Теорія і методика фізичного виховання і спорту*, 1. 31-34.
- Ровний, А. С. (2001b). *Сенсорні механізми управління точнісними рухами людини*. Харків : ХДАФК.
- Ровний, В. А. (2003). Дослідження залежності рівня активності сенсорних систем від спортивної майстерності. *Матеріали V міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Фізична культура, спорт та здоров'я»*, 40-41.
- Шестерова, Л. Є. (2004). *Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових здібностей школярів середніх класів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту*. (Кандидатська дисертація). Харків, Україна.
- Харченко, Е. (2017). Динамика соматических показателей баскетболистов под влиянием специальных упражнений направленных на повышение устойчивости вестибулярного анализатора. *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 3(53), 104-108. doi:10.15391/sns.v. 2016 – 3.020

Стаття постувила в редакцію: 15.10.2018 р.

Опублікована: 1.11.2018 р.

Аннотация. Моисеенко Е. К., Горчанюк Ю. А., Пащенко Н. О., Харченко Е. С. *Изменение показателей вестибулярной устойчивости баскетболистов студенческой команды под влиянием специальных нагрузок. Цель:* определение устойчивости вестибулярного анализатора баскетболистов студенческой команды по показателям соматических сдвигов, под влиянием стандартных вестибулярных раздражений на кресле Барани. **Материал и методы:** теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, изучение документальных материалов и педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы определения функционального состояния вестибулярного анализатора, методы математической статистики. **Результаты:** В статье приведены показатели вестибулярной устойчивости студентов баскетболистов команды ХГАФК и их изменения под влиянием специальных нагрузок средней и высокой интенсивности. **Выводы:** Таким образом, на основании статистического анализа данных, полученных после тестирования можно констатировать, что изменения показателей вестибулярной устойчивости после вращений на кресле Барани, в зоне малой и средней интенсивности – незначительные, и не имеют достоверных различий между результатами полученными до и после вестибулярной нагрузки. Результаты полученные после нагрузки высокой интенсивности, после стандартного вестибулярного раздражения указывают на достоверные изменения после проведенного нами тестирования.

Ключевые слова: вестибулярный анализатор, баскетболисты, вращательные нагрузки, специальные нагрузки.

Abstract. Moiseienko O. K., Horchanyuk Yu. A., Pashchenko N. O., Kharchenko Ye. S. *Change of indicators of vestibular stability at basketball players of student's team under the influence of special loads. Basketball includes sudden and fast movements, jumps, falls and other game actions. Modern basketball player has to own instant reaction, high speed of muscular deformation, spring ability, speed and other qualities in their certain combinations as the high level of development of functional systems serves as the subsoil for successful mastering techniques of a game and tactical interactions. Purpose:* determination of stability of the vestibular analyzer at basketball players of student's team on indicators of somatic shifts, under the influence of standard vestibular irritations on Barany chair. **Material and methods:** theoretical analysis and generalization of scientific and methodical literature, studying of documentary materials and pedagogical observation, pedagogical experiment, methods of definition of functional state of the vestibular analyzer, methods of mathematical statistics. **Results:** Indicators of vestibular stability of students – basketball players of the team Kharkiv State Academy of Physical Culture and their changes under the influence of special loads of average and high intensity are given in the article. **Conclusions:** Thus, on the basis of the statistical analysis of the data obtained after the testing, it is possible to note that changes of vestibular stability indicators after rotations on Barany chair, in a zone of small and average intensity – insignificant, and haven't reliable differences between the results received before and after vestibular load. The results which were received after loads of high intensity, after standard vestibular irritations indicate reliable changes after the held by us test.

Keywords: vestibular analyzer; basketball players; rotary loads; special loads.

References

- Portnov, Ju. M. (Ed.). (1997). *Basketbol*. Moskva : AO «Astra sem'».
- Batuev, A. S. (2009). *Fyzyologiya vysshej nervnoj dejatel'nosti y sensoryh system*. 3-e uzd PSb. Pyter.
- Bleshhunov, N. V. (1974). *Vlyjanye razdrashenyj vestybuljarnogo analizatora na somatovegetatyvnyye reakcyu u sportsmenov s uchetom vozrasta y sportyvnoj kvalyfykacyu:*

avtoref. dys. na soyskanye uchenoj stepeny kandydata byologicheskych nauk. (Kandydatskaja dySSERTacyja). Har'kov, Ukrayna.

- Val'tin, A. I. (2013). *Problemy sovremennogo basketbola*. Kiev : Druk. koncernu In Jure.
- Kuz'menko, I. O. (2010). Zmina rivnja rozvytku okremykh koordynacijnyh zdibnostej shkoljariv serednih klasiv pid vplyvom special'no sprjamovanyh vprav. *Moloda sportyvna nauka Ukrai'ny: zb. nauk. prac' z galuzi fizychnoi' kul'tury ta sportu*, 14, T. 2., S.
- Lomov, A. A. (1980). Vlyjanye vestybuljarnoj stymuljacyu na tochnost' vremennyh parametrov dvyzhenyj. *Fyzyologicheskiye osnovy upravlenija dvyzhenyjamy*, 67-78.
- Rovnyj, A. S. (2001a). Mehanizm sensorogo kontrolju tochnyh ruhiv sportsmeniv protjagom trenuval'nogo zanjattja. *Teorija i metodyka fizychnogo vyhovannja i sportu*, 1. 31-34.
- Rovnyj, A. S. (2001b). *Sensorni mehanizmy upravlinnja tochnisnymy ruhamy ljudyny*. Harkiv : HDAFK.
- Rovnyj, V. A. (2003). Doslidzhennja zalezhnosti rivnja aktyvnosti sensoryh system vid sportyvnoi' majsternosti. *Materialy V mizhnarodnoi' naukovoï konferencii' studentiv ta aspirantiv «Fizychna kul'tura, sport ta zdorov'ja »*, 40-41.
- Shesterova, L. Je. (2004). *Vplyv rivnja aktyvnosti sensoryh funkcij na udoskonalennja ruhovyh zdibnostej shkoljariv serednih klasiv: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. nauk z fiz. vyh. i sportu.* (Kandydats'ka dysertacija). Harkiv, Ukrai'na.
- Harchenko, E. (2017). Dinamika somaticheskikh pokazatelej basketbolistov pod. vlijaniem special'nyh uprazhnenij naprvavlennyh na povyszenie ustojchivosti vestibuljarnogo analizatora. *Slobozhans'kij naukovo-sporivnij visnik*, 3(53), 104-108. doi:10.15391/sns.v.2016 – 3.020

Відомості про авторів

Моїсеєнко Олена Костянтинівна: *Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.*

Моїсеєнко Елена Константиновна: *Харьковская государственная академия физической культуры; ул. Клочковская 99, 61058, г. Харьков, Украина.*

Helena Moiseyenko: *Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.*

<http://orcid.org/0000-0002-4169-4446>

E-mail: elenainfiz@gmail.com

Горчанюк Юрій Андрійович: *к.фіз.вих., доцент Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.*

Горчанюк Юрий Андреевич: *к. физ. восп., доцент, Харьковская государственная академия физической культуры; ул. Клочковская 99, 61058, г. Харьков, Украина.*

Yuri Gorchanyuk: *PhD (Physical education and Sport), associate professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.*

<http://orcid.org/0000-0001-7158-3061>

E-mail: gorchan.pl@gmail.com

Пащенко Наталія Олександрівна: *Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.*

Пащенко Наталия Александровна: *Харьковская государственная академия физической культуры; ул. Клочковская 99, 61022, г. Харьков, Украина.*

Nataliya Pashchenko: *Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.*

<https://orcid.org/0000-0003-3219-9248>

E-mail: yulyashechkapashenko1@mail.ru

Харченко Євген Сергійович: *Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.*

Харченко Евгений Сергеевич: *Харьковская государственная академия физической культуры; ул. Клочковская 99, 61058, г. Харьков, Украина.*

Evgeny Kharchenko: *Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.*

<http://orcid.org/0000-0002-7678-2104>

E-mail: selezen23@mail.ru.

Зміни показників швидкісно-силових здібностей баскетболістів 14-15 років під впливом вправ із обтяженим м'ячем та опором партнера

Несен О. О., Приймак С. В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. *Мета дослідження* – покращити показники швидкісно-силових здібностей баскетболістів 14-15 років під впливом спеціально підібраних вправ із обтяженням набивного м'ячу та опором партнера. **Матеріал та методи дослідження:** у дослідженні приймали участь дві групи спортсменів по 10 осіб у кожній, у віці 14-15 років. Аналіз науково-методичних джерел застосовувався з метою визначення стану проблеми на сьогоднішній день та визначення завдань та методів дослідження. Педагогічне тестування було проведено двічі. Перше з метою визначення початкових показників розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів, друге – визначити ці показники після педагогічного експерименту. Педагогічний експеримент проводився з метою встановлення ефективності застосування у навчально-тренувальному процесі баскетболістів 14-15 років запропонованих комплексів вправ. Методи статистичної обробки даних застосовувались для встановлення наявності чи відсутності достовірності у відмінностях показників між двома групами та на різних етапах експерименту. **Результати дослідження.** Після проведення педагогічного експерименту показники виконання тестових вправ спортсменами експериментальної групи мали більш суттєві покращення ($p > 0,05$; $0,01$) ніж у баскетболістів контрольної групи. Отримані результати надають змогу нам рекомендувати вправи з обтяженим м'ячем та опором партнера, які максимально наближені за змістом до умов змагальної діяльності до застосування у тренувальному процесі баскетболістів.

Ключові слова: баскетболісти; розвиток; швидкісно-силові здібності; м'яч; партнер.

Вступ. Сучасний баскетбол знаходиться у стадії бурхливого творчого підйому, спрямованого на активізацію дій як в нападі, так і в захисті. Високі вимоги висуваються до силових здібностей гравців, які значною мірою визначають висоту стрибків, швидкість виконання різних ігрових прийомів гри, тощо. В ігровій діяльності швидкісно-силові здібності проявляються у поєднанні із виконанням певного рухового навичку, відповідного правильній техніці гри у баскетбол.

Відомо, що зростання спортивної майстерності спортсменів-ігровиків багато в чому залежить від рівня розвитку їх швидкісно-силових здібностей, які, крім того, тісно взаємопов'язані з рівнем кваліфікації спортсменів і їх ігровим амплуа (Мартиросян, 2006; Несен, Ширяєва, & Євтушенко, 2018; Пасько,

2017). Так, Вукова О.О. із співавторами вказує на вплив рівня швидкісно-силових та координаційних здібностей гандболістів 13-14 років на ефективність їх ігрової діяльності, та пропонує (Бикова, Стрельникова, Помещикова, & Ляхова, 2015; Несен, Ширяєва, & Євтушенко, 2018; Романенко, & Чикольба, 2016) ряд рекомендацій для розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів.

Швидкісно-силові здібності необхідні для виконання вправ, що вимагають прояву не тільки сили, а й високої швидкості рухів (Мартиросян, 2006; Kozina, Repko, Ionova, Boychuk, & Korobeinik 2016). Деякі автори розглядають їх не як похідні від якості сили і швидкості, а як самостійні рухові здібності людини, що вимагають адекватних і специфічних засобів і методів їх розвитку (Несен, & Червона, 2018; Пасько, 2017).

Вирішення питання оптимізації процесу швидкісно-силового вдосконалення спортсменів-ігровиків багато авторів розглядають у напрямі розробки нових у застосуванні комплексів вправ, які мають певні завдання. Так, Gülşah Şahin, Mehmet Aslan, Erdal Demir (Gülşah, Mehmet, & Erdal, 2016) у своїй роботі описують позитивний вплив вправ із подоланням опору гумового джгуту при виконанні присидів та вистрибування вгору для вдосконалення сили та швидкісно-силових здібностей спортсменів. Özkan Çdmenlđ, Hürmüz Koç, Fatma Çdmenlđ, Celil Kaçođlu (Koç, Çdmenlđ, & Kaçođlu, 2016) наводять дані про ефективність плеометричних вправ для підвищення висоти стрибку волейболістів, при цьому автори підкреслюють, що якість опорної поверхні (дерев'яна або синтетична) не має впливу на приріст показників стрибучості у спортсменів. Karatnyk, I.V., Hrechanyuk, O.O., Bubela, O.Y. & Pityn, M.P. (Karatnyk, Hrechanyuk, Bubela, & Pityn, 2016) вказують на спільний вплив вправ на розвиток швидкісно-силової витривалості, швидкості переміщення окремих ланок тіла та роботу з опором ваги власного тіла на фізичну підготовленість бадмінтоністів. Ровний А., Пасько В. (Ровний, & Пасько, 2017) пропонують вдосконалювати фізичну підготовленість регбістів засобами гіпоксичного тренування.

Тому обрана тематика власних наукових досліджень на сьогоднішній день залишається актуальним напрямом наукових пошуків у баскетболі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося відповідно теми плану НДР Харківської державної академії фізичної культури «Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуаційних видів спорту» (2016–2018 рр.).

Мета дослідження – покращити показники швидкісно-силових здібностей баскетболістів 14-15 років під впливом спеціально підібраних вправ із обтяженням набивного м'ячу та опором партнера.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати науково-методичні джерела з питань фізичної підготовки баскетболістів;
2. Визначити рівень розвитку швидкісно-силових здібностей юних баскетболістів;
3. Розробити та експериментально перевірити ефективність комплексів спеціально підібраних вправ, що спрямовані на розвиток швидкісно-силових здібностей юних баскетболістів.

Матеріал та методи дослідження. У дослідженні приймали участь дві групи спортсменів по 10 осіб у кожній, у віці 14-15 років. Аналіз науково-методичних джерел застосовувався з метою визначення стану проблеми на сьогоднішній день та визначення завдань та методів дослідження. Педагогічне тестування було проведено двічі. Перше з метою визначення початкових показників розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів, друге – визначити ці показники після педагогічного експерименту. Застосовувалися наступні тестові вправи: кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей з положення стоячи, м; кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей з положення сидячи ноги разом, м; кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей у положенні стоячи, м; кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей з положення сидячи ноги разом, м; кидок медболу лежачи на спині, м; згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 15 секунд, кількість разів; підіймання тулуба в сід за 15 секунд, кількість разів; стрибок вгору з місця, см.

Педагогічний експеримент тривав три місяці і проводився з метою встановлення ефективності застосування у навчально-тренувальному процесі баскетболістів 14-15 років запропонованих комплексів вправ. Комплекси запропонованих вправ мали загальну та спеціальну спрямованість та виконувались під час перших чотирьох тренувальних занять мікроциклів, на п'ятому

тренувальному занятті запропоновані комплекси не застосовувалися.

Методи статистичної обробки даних застосовувались для встановлення наявності чи відсутності достовірності у відмінностях показників між двома групами та на різних етапах експерименту.

Результати дослідження та їх обговорення. Для визначення рівня розвитку швидкісно-силових здібностей

баскетболістів 14-15 років ми використовували вісім тестових вправ, які оцінюють швидкісно-силові здібності м'язів верхніх кінцівок (кидки м'яча на дальність, згинання та розгинання рук в упорі лежачи), тулуба (підймання тулуба у сід з положення лежачи) та ніг (стрибок вгору з місця). Результати, що були отримані нами на початку педагогічного експерименту наведені у таблиці 1

Таблиця 1

Показники рівня розвитку швидкісно-силових здібностей баскетболістів на початку педагогічного експерименту (n=20)

Статистичні показники	Кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей з положення стоячи, м	Кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей з положення сидячи, м	Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей з положення стоячи, м	Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей з положення сидячи, м	Кидки медболу з положення лежачи на спині, м	Згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 15 секунд, кількість разів	Підймання тулуба в сід за 15 секунд, кількість разів	Стрибок вгору з місця, см
\bar{X}	10,46	7,26	8,64	5,28	6,55	9,23	13,53	36,58
m	0,13	0,16	0,28	0,10	0,54	0,42	0,72	0,74

Слід зазначити, що порівнюючи результати виконання тестових вправ з баскетбольним та обтяженим м'ячем, у різних вихідних положеннях видно, що у віці 14-15 років достовірна різниця спостерігається у кидках баскетбольних та

обтяженого м'ячу з положення сидячи (<0,05) у той час коли між виконанням кидків різних м'ячів з положення стоячи достовірної відмінності не встановлено (>0,05) (табл..2).

Таблиця 2

Порівняння показників кидків м'яча з різних положень (n=20)

Статистичні показники	Кидок баскетбольного м'яча на дальність з положення стоячи, м	Кидок баскетбольного м'яча на дальність з положення сидячи, м	Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність з положення стоячи, м	Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність з положення сидячи, м
$\bar{X} \pm m$	10,46±0,93	8,64±0,48	7,28±0,91	5,28±0,31
t	1,73		2,08	
p	>0,05		<0,05	

Порівнюючи результати виконання кидків баскетбольного та обтяженого м'ячів з однакових вихідних положень баскетболістами 14-15 років

встановлено, що між кидками у положенні стоячи та сидячи існує достовірна різниця результатів у (<0,05) (табл.3).

Протягом майже 3 місяців (загалом 73 навчально-тренувальних занять) нами була впроваджена програма розвитку швидкісно-силових здібностей баскетболістів, що базувалася на вправах з обтяженим м'ячем та опором партнера.

На кожному першому, другому, третьому та четвертому тренуванні, після підготовчої частини заняття спортсмени

використовували запропоновані комплекси з певними дозуваннями та рекомендаціями до виконання. Кожне п'яте тренувальне заняття не містило у своєму змісті запропонованих комплексів, а було спрямоване на розвиток гнучкості вправами стретчингу, виконання рухливих ігор та вдосконалення технічних прийомів та тактичних дій.

Таблиця 3

Порівняння показників кидків баскетбольного та обтяженого м'ячів на дальність з різних положень (n=20)

Статистичні показники	Кидок баскетбольного м'яча на дальність з положення стоячи, м	Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність з положення стоячи, м	Кидок м'яча на дальність з положення сидячи, м	Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність з положення сидячи, м
$\bar{X} \pm m$	10,46±0,93	7,28±0,91	8,64±0,48	5,28±0,31
t	2,44		5,88	
p	<0,05		<0,01	

Запропоновані комплекси мали загальне та спеціальне спрямування. Всього було проведено 59 навчально-тренувальних занять із застосуванням запропонованих нами комплексів.

Після педагогічного експерименту було знову проведено тестування рівня розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів обох груп, що приймали участь у нашому дослідженні, застосовуючи ті самі тестові завдання, що виконували баскетболісти на початку дослідження.

Слід відмітити, що на початку проведення педагогічного експерименту між результатами контрольної та експериментальної груп баскетболістів не були встановлені достовірні відмінності (p>0,05). Після проведення педагогічного експерименту у результатах баскетболістів контрольної та експериментальної груп наявні достовірні розбіжності. Так, при виконанні кидку баскетбольного м'яча на дальність із положення стоячи результат спортсменів контрольної групи на 0,8 м краще ніж спортсменів експериментальної.

При виконання цього ж тестового завдання з положення сидячи вже результат експериментальної групи на 1,9 м більше ніж у спортсменів контрольної.

Результати виконання кидку баскетбольного м'яча з різних положень після експерименту не мали статистичної різниці між спортсменами контрольної та експериментальної груп (p>0,05).

Натомість у вторинних показниках виконання кидку м'яча вагою 1 кг у спортсменів обох груп, що приймали участь у нашому дослідженні були встановлені достовірні відмінності у результатах на користь баскетболістів експериментальної групи. Так, спортсмени контрольної групи після експерименту на 2,7 метри виконали кидок обтяженого м'яча гірше ніж їх опоненти (p<0,05). Розглядаючи результати виконання цього тесту з положення сидячи видно, що спортсмени контрольної групи на 0,8 метрів кинули обтяжений м'яч ближче до стартової відмітки (p>0,05).

Кидок медболу з положення лежачи на спині у спортсменів експериментальної групи після педагогічного експерименту на 3,2 метри був кращим, за середній результат контрольної групи наприкінці дослідження (p<0,01).

Кількість повних циклів згинання та розгинання рук в упорі лежачи у спортсменів контрольної групи наприкінці

експерименту на 2,5 разів менше, ніж у їх групи ($p > 0,05$).
опонентів з експериментальної

- Примітка: 1- Кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей, м;
 2 - Кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей з положення сидячи, м;
 3 - Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей, м
 4 - Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей з положення сидячи, м;
 5 - Кидки медболу лежачи на спині, м;
 6 - Згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 15 секунд, кількість разів;
 7- Підіймання тулуба в сід за 15 секунд, кількість разів;
 8- Стрибок вгору з місця, см.

Рис. 1. Зміни у показниках тестових вправ на визначення швидкісно-силових здібностей баскетболістів контрольної групи після педагогічного експерименту (n=10)

Таблиця 4

Показники швидкісно-силових здібностей баскетболістів експериментальної групи після педагогічного експерименту (n=10) ($\bar{X} \pm m$)

Термін експерименту	Кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей, м	Кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей з положення сидячи, м	Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей, м	Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей з положення сидячи, м	Кидки медболу лежачи на спині, м	Згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 15 секунд, кількість разів	Підіймання тулуба в сід за 15 секунд, кількість разів	Стрибок вгору з місця, см
Початок експерт-ту	10,96 ± 0,19	6,96 ± 0,16	9,43 ± 0,68	4,78 ± 0,48	6,95 ± 0,84	8,23 ± 0,42	13,93 ± 0,72	37,88± 1,94
Кінець експерт-ту	13,9 ± 1,19	9,96 ± 1,16	11,53 ± 0,68	6,98 ± 0,28	9,25 ± 0,64	12,53 ± 1,52	16,23 ± 0,62	42,6 ± 1,11
t	2,49	2,56	2,18	3,96	2,18	2,73	2,42	2,11
p	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Таблиця 5

Показники швидкісно-силових здібностей баскетболістів експериментальної та контрольної групи після педагогічного експерименту ($n_1=n_2=10$) ($\bar{X} \pm m$)

Групи	Кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей, м	Кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей з положення сидячи, м	Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей, м	Кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей з положення сидячи, м	Кидки медболу лежачи на спині, м	Згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 15 секунд, кількість разів	Підймання тулуба в сід за 15 секунд, кількість разів	Стрибок вгору з місця, см
Контрольна група	14,76 ± 0,68	8,06 ± 0,19	8,83 ± 0,78	6,18 ± 0,29	6,05 ± 0,74	10,03 ± 1,42	14,13 ± 0,72	37,6 ± 1,14
Експериментальна група	13,9 ± 1,19	9,96 ± 1,16	11,53 ± 0,68	6,98 ± 0,28	9,25 ± 0,64	12,53 ± 1,52	16,23 ± 0,62	42,6 ± 1,11
t	0,58	1,62	2,61	1,98	3,27	1,20	2,21	3,14
p	>0,05	>0,05	<0,05	>0,05	<0,01	>0,05	<0,05	<0,01

Кількість повних циклів підймання тулуба у сід з положення лежачи на спині після експерименту у баскетболістів експериментальної групи було на 2,1 рази більше ніж у спортсменів контрольної групи ($p<0,05$).

Результати стрибка вгору з місця після педагогічного експерименту мають суттєві розбіжності між двох груп, що досліджувалися нами. Так різниця у стрибку становила 5 см ($p<0,01$).

Висновки:

1. Для ефективної участі у грі сучасний баскетбол вимагає прояву значних силових зусиль. В ігровій діяльності баскетболіста прояв сили носить динамічний характер, і часто вимагає застосування швидкісної сили, що виражається переважно в кидках, передачах, стрибках та прискореннях. Через стрімкий розвиток баскетболу вдосконалюються тактичні дії, збільшується вимога до рівня фізичної підготовленості спортсменів. Актуальним стає питання прояву швидкісно-силових здібностей під час виконання технічних прийомів.

2. На початку педагогічного експерименту баскетболісти 14-15 років мали наступні результати виконання

тестових вправ на визначення швидкісно-силових здібностей: кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей – $10,46 \pm 0,13$ м; кидок баскетбольного м'яча на дальність двома руками від грудей з положення сидячи - $7,26 \pm 0,16$ м; кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей - $8,64 \pm 0,28$ м; кидок м'яча вагою 1 кг на дальність двома руками від грудей з положення сидячи - $5,28 \pm 0,10$ м; кидок медболу лежачи на спині - $6,55 \pm 0,54$ м; згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 15 секунд - $9,23 \pm 0,42$ рази; підймання тулуба в сід за 15 секунд - $13,53 \pm 0,72$ разів; стрибок вгору з місця - $36,58 \pm 0,74$ см.

3. Після проведення педагогічного експерименту показники виконання тестових вправ спортсменами експериментальної групи мали більш суттєві покращення ніж у баскетболістів контрольної групи.

Перспективу подальших досліджень ми розглядаємо у напрямку пошуків нових шляхів вдосконалення фізичної підготовленості баскетболістів та підвищення їх технічної майстерності.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Бикова, О. О., Стрельникова, Є. Я., Помещикова, І. П. & Ляхова, Т. П. (2015). Зміни рівня швидкісно-силових здібностей гандболістів-пляжників 14–15 років під впливом спеціально підібраних вправ. *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 6(50), 30-34. [dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-6.004](https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.004)
- Мартиросян, А. А. (2006). *Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих регбістів у підготовчому періоді*. дис. на здобуття наук. ступеню канд. наук з фізичного виховання та спорту. Харків, ХДАФК.
- Несен, О. О. & Червона, С. П. (2018). *Гандбол. Теорія та методика: навчальний посібник з дисципліни «Теорія та методика обраного виду спорту (гандбол)» для студентів 2 курсу*. Харків, ХДАФК.
- Несен, О. О., Ширяева, І. В. & Євтушенко, І. М. (2018). Удосконалення технічної підготовленості баскетболістів 10-11 років на базі розвитку координаційних та швидкісно-силових здібностей. *Спортивні ігри*, 1, 13-21.
- Пасько, В. В. (2017). *Удосконалення фізичної та технічної підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки з використанням комп'ютерних технологій*. Харків, ХДАФК.
- Ровный, А. С. & Пасько, В. В. (2017). Совершенствование тренировочного процесса регбистов средствами гипоксической тренировки. *Спортивні ігри*, 4, 51-55.
- Романенко, Ю. С. & Чикольба, Г. М. (2016). Організація і проведення досліджень спрямованих на ознайомлення з практиками фізичної підготовки в спортивних іграх (баскетбол). *Перспективи розвитку сучасної науки*, 137-140. <http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/sport/11dec2016/115.pdf>
- Gülşah, Şahin, Mehmet, Aslan & Erdal, Demir (2016). Short-term effect of back squat with an elastic band on the squat and vertical jump performance in trained children. *Journal of Physical Education and Sport*, 16(1), 97 – 101. DOI:10.7752/jpes.2016.01016
- Özkan, Çdmenlđ, Hürmüz, Koç, Fatma, Çdmenlđ, & Celil Kaçođlu (2016). Effect of an eight-week plyometric training on different surfaces on the jumping performance of male volleyball players. *Journal of Physical Education and Sport*, 16(1), 162 – 169. DOI:10.7752/jpes.2016.01026
- Hale, B. & Collins, D. (2002). *Rugby tough*, London, Human kinestic
- Karatnyk, I.V., Hrechanyuk, O.O., Bubela, O.Y. & Pityn, M.P. (2016). Perfection of badminton players' speed-power fitness with the help of training means' variable modules. *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports*, 3. 18 – 24. doi.org/10.15561/18189172.2016.0301
- Kozina, Z., Repko, O., Ionova, O., Boychuk, Y. & Korobeinik V. (2016). Mathematical basis for the integral development of strength, speed and endurance in sports with complex manifestation of physical qualities. *Journal of Physical Education and Sport*, 16(1), 70-76. DOI:10.7752/jpes.2016.01012

Стаття постуила в редакцію: 05.10.2018 р.

Опубликована: 1.11.2018 р.

Анотация. *Несен Е. А. Приймак С. В. Изменения показателей скоростно-силовых способностей баскетболистов 14-15 лет под воздействием упражнений с утяжеленным мячом и сопротивлением партнера. Цель – улучшить показатели скоростно-силовых способностей баскетболистов 14-15 лет посредством специально*

подобранных упражнений с утяжеленным мячом и сопротивлением партнера. **Материал и методы исследования:** в исследовании принимали участие две группы спортсменов по 10 человек в каждой, у возрасте 14-15 лет. Анализ научной литературы проводился с целью определения актуального состояния проблемы и определения задач и методов исследования. Педагогическое тестирование проводилось дважды. Первый раз для определения первичных показателей скоростно-силовых способностей баскетболистов, второй – для определения этих показателей после педагогического эксперимента. Педагогический эксперимент проводился с целью подтверждения эффективности использования предложенных комплексов упражнений, в учебно-тренировочном процессе спортсменов. Методы статистической обработки информации использовались для установления наличия или отсутствия достоверности различий изучаемых показателей между двумя группами спортсменов и на различных этапах эксперимента. Результаты исследования. После проведения педагогического эксперимента показатели выполнения тестовых упражнений спортсменами экспериментальной группы имели более существенные изменения ($p > 0,05$; $0,01$) чем у спортсменов контрольной группы. Полученные результаты дают возможность рекомендовать нам упражнения с утяжеленным мячом и сопротивлением партнера, которые максимально приближены по своему содержанию к соревновательной деятельности баскетболистов, для использования в учебно-тренировочном процессе спортсменов 14-15 лет.

Ключевые слова: баскетболисты; развитие; скоростно-силовые способности; мяч; партнер.

Abstract. *Nesen, Olen and Priymak, Sergiy. Changes of indicators of high-speed and power abilities of basketball players of 14-15 years old under the influence of exercises with heavy ball and resistance of partner. The purpose of the research – to increase of indicators of high-speed and power abilities of basketball players of 14-15 years old under the influence of exercises with heavy ball and resistance of partner. Material and methods – 20 basketball players of 14-15 year old participated in the research that made control (10 sportsmen) and experimental (10 sportsmen) of groups. The following methods were used: the analyses of scientific and methodological literature allowed to establish condition of studying of the problem and to define of the task of the research. The pedagogical testing was held twice. First was for the purpose of establishment of the level of development of high-speed and power abilities of basketball players at the beginning of the research. Second times were for determined of changes of indicators under the influence of exercises with heavy ball and resistance of partner. The pedagogical experiment was under construction with two groups: control – the basketball players was training as usual, experimental – the sportsmen used the complexes of exercises with heavy ball and resistance of partner. The pedagogical experiments lasted 3 month then changes of the level of development of high-speed and power abilities of basketball players 14-15 years old were ascertained. The results of the study were processed using the «Data Analysis» package of Microsoft Excel spreadsheets. Descriptive statistics (average arithmetic and standard deviation) were determined. The reliability of the difference in average was estimated by the Student's t-test, the withdrawal was considered to be reliable at $p < 0.05$. Results – the indicators of high-speed and power abilities of basketball players of experimental group were better than indicators of sportsmen of control group at the end of research. The results that we got allow to advise for use the exercises with heavy ball and resistance of partner at the training process basketball players 14-15 years old.*

Key words: basketball players; development; high-speed and power abilities; ball; partner.

Reference

Helena Bykova, Yevgeniya Strelnykova, Irina Pomeschikova & Tamara Liakhova (2015). Changes of the level of high-speed and power abilities of beach handball players of 14–15 years old as a result of the specially selective exercises. *Slobozhanskyi herald of science and sport*, 6(50), 30-34. dx.doi.org/10.15391/sns.v.2015-6.004

- Martyrosyan, A. A. (2006). *Shvydkisno-sylova pidhotovka kvalifikovanykh rehbistiv u pidhotovchomu periodi*. [Speed-strength training qualified rugby players in the preparatory period. *Cand. Diss.*], Kharkov; (in Ukr.)
- Nesen, O. O. & Chervona, S. P. (2018). *Gandbol. Teoriya ta metodyka*. [Handball. Theory and methodic]. Kharkiv, KhSPC, Ukraine.
- Nesen, O. O., Shiriaeva, I. V. & Yevtushenko, I. M. (2018). *Udoskonalennya tehnicnoi pidgotovlenosti basketbolistiv 10-11 rokiv na bazi rozvytku koordynaciynyh ta shvydkisno-sylovyh zdibnostey* [Improving of technical preparedness of basketball players of 10-11 years based on the development of coordination and speed-strength abilities]. *Sportyvni igry*, №1, 13-21; (in Ukr.)
- Pasko, V. V. (2017). *Udoskonalennia fizychnoi ta tekhnichnoi pidhotovlenosti rehbistiv na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky z vykorystanniam komp'uternykh tekhnolohii* [Improving the physical and technical preparedness specialized rugby players during basic training using computer technology], Kharkiv, KhSAPC; (in Ukr.)
- Rovniy, A. S. & Pasko, V. V. (2017). *Sovershenstvovanie trenirovochnogo processa regbistov sredstvami gipoksicheskoy trenirovki* [Improving of training process of rugby players with hypoxic training]. *Sportyvni igry*, 4, 51-55. (in Russia)
- Romanenko, Yu.S. & Chikolba, G. M. (2016). *Organizaciya i provedenie doclidgen spryamovanyh na oznayomlennya z praktikami fizichnoi podgotovki v sportivnyh igrah (basketbol)* [Organization and realization of research that aim to acquaint with practices of physical preparation in sport games (basketball)]. *Perspecnsvy rozvitku suchasnoi nauky*, 137-140. <http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/sport/11dec2016/115.pdf> (in Ukr.)
- Hale, B. & Collins, D. (2002). *Rugby tough*, London, Human kinetics publisher, United Kingdom.
- Gülşah, Şahin, Mehmet, Aslan & Erdal, Demir (2016). Short-term effect of back squat with an elastic band on the squat and vertical jump performance in trained children. *Journal of Physical Education and Sport*, 16(1), 97 – 101. DOI:10.7752/jpes.2016.01016
- Özkan, Çdmenİd, Hürmüz, Koç, Fatma, Çdmenİd, & Celil Kaçođlu (2016). Effect of an eight-week plyometric training on different surfaces on the jumping performance of male volleyball players. *Journal of Physical Education and Sport*, 16(1), 162 – 169. DOI:10.7752/jpes.2016.01026
- Karatnyk, I. V., Hrechanyuk, O. O., Bubela, O. Y. & Pityn, M. P. (2016). Perfection of badminton players' speed-power fitness with the help of training means' variable modules. *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports*, 3. 18 – 24. doi.org/10.15561/18189172.2016.0301
- Kozina, Z., Repko, O., Ionova, O., Boychuk, Y. & Korobeinik V. (2016). Mathematical basis for the integral development of strength, speed and endurance in sports with complex manifestation of physical qualities. *Journal of Physical Education and Sport*, 16(1), 70-76. DOI:10.7752/jpes.2016.01012

Відомості про авторів

Несен Олена Олександрівна: к. фіз. вих.; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.

Несен Елена Александровна: к. физ. восп.; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Olena Nesen: *PhD (physical education and sport)*; *Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.*

orcid.org/0000-0002-7473-6673

E-mail: helena.nesen@gmail.com

Приймак Сергій Вікторович: магістрант, Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.

Приймак Сергей Викторович: магістрант, Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Sergiy Priymak: *Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.*

orcid.org/0000-0001-9637-4274

E-mail: Priymaksergiy7@gmail.com

Точність рухів волейболісток 12–13 років за просторовими, часовими і динамічними параметрами

Пашенко Ю. О.¹, Пашенко Н. О.¹, Кудімова О. В.²

¹Харківська державна академія фізичної культури

²Харківський національний медичний університет

Анотація. Мета: Визначити рівень точності рухів за просторово-часовими і просторово-динамічними параметрами волейболісток 12–13 років. **Матеріал і методи дослідження:** аналіз науково-методичної літератури; педагогічне тестування; методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 12 юних волейболісток 12–13 років, що тренуються в СДЮСШОР міста Одеса, стаж занять волейболом яких 2-3 роки. Домінантна рука у всіх спортсменок була права. Тестові завдання проводилися до тренування і в кінці тренування середньої інтенсивності. **Результати:** отримано дані про показники точності рухів волейболісток 12-13 років. **Висновки:** Встановлено, що точність диференціювання просторових, часових і динамічних параметрів рухів не однакова при відтворенні рухів домінантною і недомінантною рукою. Точність диференціювання м'язового зусилля домінантною рукою вище при виконанні рухів без контролю зору і нижче з зоровим контролем. Рухова асиметрія неоднаково проявлялася в різних умовах – при відтворенні рухів під контролем зору і без зорового контролю. Визначено, що на неї впливає тренувальне навантаження. Як до тренування, так і після його закінчення точність відтворення амплітуди рухів домінантною рукою була вище при відтворенні руху із зоровим контролем і, навпаки, нижче без зорового контролю. Під впливом фізичного навантаження тренування середньої інтенсивності мало місце погіршення точності відтворення амплітуди рухів у різних умовах. Однак, достовірним було поліпшення точності диференціювання простору недомінантною кінцівкою без зорового контролю ($p < 0,05$).

Ключові слова: волейболістки; зоровий контроль; домінантна рука; рухи за просторово-часовими параметрами; рухи за просторово-динамічними параметрами.

Вступ. В. М. Платонов вказує, що координаційні здібності спортсмена різноманітні і специфічні для кожного з видів спорту. В конкретних ситуаціях окремі координаційні здібності відіграють провідну роль, інші допоміжну, при цьому можливо миттєве зміна ролі різних здібностей у зв'язку зі зміненими зовнішніми умовами (Платонов, 2004).

Розширення діапазону ігрових дій у волейболі і збільшення напруги гри вимагає від волейболістів прояву координаційних здібностей.

Рухові дії волейболістів передбачають миттєві старти і прискорення, стрибки, велику кількість вибухових ударних рухів при тривалому і

майже безперервному реагуванні на ситуацію, яка постійно змінюється. Цим визначаються достатньо високі вимоги до фізичної підготовленості волейболістів (Устінова, Прекурат, & Федькович, 2009).

Н. Л. Корж відзначають, що особливості гри у волейбол ставлять підвищені вимоги до координації рухів, тому що під час гри виникають несподівані ситуації, які вимагають швидкого орієнтування в просторі та миттєвого виконання прийомів техніки гри. Виконання подачі в стрибку, передачі в стрибку, блокування нижньої передачі в кидку вимагають від волейболістів високого ступеня координації рухів і точності виконання рухів у просторі (Корж, Жестков, Иванова, Барская, & Чечель, 2007).

А. Галицька в своїй роботі вказує, що відтворення просторових, силових і

часових параметрів рухів проявляється в точності виконання рухових дій. Їх розвиток визначається вдосконаленням сенсорних (чутливих) механізмів регуляції рухів. Точність просторових переміщень у різноманітних суглобах (проста координація) прогресивно збільшується при використанні вправ на відтворення поз, параметри яких задаються наперед. У сучасних умовах значно збільшився об'єм діяльності, здійснюваної в імовірнісних і несподівано виникаючих ситуаціях, яка потребує прояви винахідливості, швидкості реакції, здатності до концентрації й переключення уваги, просторової, часової, динамічної точності рухів і їх біомеханічної реальності (Галицька, 2016).

В. Лях та Е. Садовських вважають, що одним з важливих теоретико-методолгічних положень тренування координаційних здібностей є лівостороння асиметрія чи врахування явища латералізації. На початковому етапі навчання елементів техніки гри у волейбол дітям необхідно надавати можливість самостійного вибору провідної кінцівки (правої чи лівої). Потім, беручи до уваги функціональну асиметрію дитини, бажано, щоб новий елемент техніки був засвоєний спочатку провідною кінцівкою чи у сильнішу (зручну) сторону, а потім, послідовно провідною чи у слабшу сторону. У контексті цього, дзеркальне виконання рухових дій є до того ж одним з найважливіших методичних прийомів, що впливають на підвищення координаційних можливостей індивіда (Лях, & Садовски, 1998).

Аналіз літературних джерел вказує, що питання стану і розвитку координаційних здібностей волейболістів розглядалося у низці робіт провідних спеціалістів волейболу (Моїсеєнко, Ю. Горчанюк, & В. Горчанюк, 2015; Шевченко, Паєвський, & Горчанюк, 2018). Разом з тим питання оцінки координаційних здібностей волейболістів на етапі попередньої базової підготовки недостатньо розроблені, що і послужило приводом наших досліджень.

Зв'язок дослідження з науковими чи практичними завданнями, планами, програмами. Дослідження виконано відповідно до плану НДР ХДАФК на 2016–2020 рр. за темою «Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуативних видів спорт» (номер державної реєстрації теми: 0116U008943).

Мета дослідження: Визначити рівень точності рухів за просторово-часовими і просторово-динамічними параметрами волейболісток 12–13 років.

Завдання дослідження. В нашій роботі вирішувались наступні завдання:

1. Провести аналіз науково-методичної літератури по проблемі стану і розвитку точності рухів юних спортсменів за просторово-динамічними і просторово-часовими параметрами.
2. Вивчити точність руху за просторово-часовими і просторово-динамічними параметрами волейболісток 12–13 років.

Матеріал і методи дослідження. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики.

В дослідженні використовувалися педагогічні тести, запропоновані В. А. Запорожановим (Визначалися показники відтворення заданої амплітуди руху, часових інтервалів та силових параметрів. У дослідженні взяли участь 12 юних волейболісток 12–13 років, що тренуються в СДЮСШОР міста Одеса, стаж занять волейболом яких 2–3 роки. Домінантна рука у всіх спортсменок була права. Тестові завдання проводилися до тренування і в кінці тренування середньої інтенсивності

Результати дослідження та їх обговорення. При аналізі отриманих у тестах показників до початку тренування встановлено, що точність рухів юних волейболістів по просторовому параметрі (відтворення лінії заданої довжини) була неоднаковою при роботі в різних умовах (із зоровим контролем і без зорового контролю), а також при виконанні рухів домінантною і недомінантною рукою. Так, помилка

відтворення просторових параметрів правою рукою із зоровим контролем склала $1,25 \pm 0,31$ %, без зорового контролю – $11,7 \pm 1,29$ %. Лівою рукою с контролем зору показник відтворення

становив $1,55 \pm 0,43$ %, у той час як виключення зорового аналізатору, тобто виконання контрольного завдання без зорового контролю, мало помилку відтворення $11,3 \pm 1,64$ % (табл. 1.).

Таблиця 1.

Точність відтворення просторових параметрів (100 мм) правою і лівою рукою із зоровим і без зорового контролю волейболісток 12–13 років (n=12)

Рука		до тренування	після тренування
		Показник помилки $\bar{X} \pm m$	
Із зоровим контролем (%)	права рука	$1,25 \pm 0,31$	$1,43 \pm 0,46$
	ліва рука	$1,55 \pm 0,43$	$2,03 \pm 0,47$
t		0,57	0,91
p		>0,05	>0,05
Без зорового контролю (%)	права рука	$11,7 \pm 1,29$	$9,65 \pm 1,6$
	ліва рука	$11,3 \pm 1,64$	$7,14 \pm 1,15$
t		0,19	1,27
p		>0,05	>0,05

Таким чином було встановлено, що на початку тренування помилка відтворення заданої амплітуди руху правої руки була на 0,3 % меншою, ніж лівою. Однак статистично достовірної різниці у помилці відтворення заданої амплітуди руху правої і лівої руки із зоровим контролем встановлено не було ($p > 0,05$). Слід відзначити, що при виконання завдання із заплющеними очима помилка правої руки була на 0,4 % більшою, ніж лівою, але статистично достовірної різниці у показнику помилки відтворення заданої амплітуди руху правої і лівої руки без зорового

контролю встановлено не було ($p > 0,05$) (табл. 1.).

Аналізуючи зміни показника помилки відтворення заданої амплітуди руху при виключенні зору встановлено, що здатність відтворювати задану довжину лінії погіршилася, як правою, так і лівою рукою. Так, показник правої руки погіршився на 10,45 %, лівої – на 9,75 %. Можна відзначити, що погіршення показника помилки відтворення заданої амплітуди руху, як правої, так і лівої руки носила статистично достовірний характер ($p < 0,05$) (табл. 2.)

Таблиця 2.

Порівняння показників відтворення просторових параметрів (100 мм) правої і лівої руки волейболісток 12–13 років, із зоровим і без зорового контролю (n=12)

Наявність зорового контролю		до тренування	після тренування
		Показник помилки $\bar{X} \pm m$	
права	Із зоровим контролем	$1,25 \pm 0,31$	$1,43 \pm 0,46$
	Без зорового контролю	$11,7 \pm 1,29$	$9,65 \pm 1,6$
t		7,88	4,94
p		<0,05	<0,05
ліва рука	Із зоровим контролем	$1,55 \pm 0,43$	$2,03 \pm 0,47$
	Без зорового контролю	$11,3 \pm 1,64$	$7,14 \pm 1,15$
t		5,75	4,11
p		<0,05	<0,05

При аналізі цих же показників після тренування виявлено, що помилка

відтворення просторових рухів правою рукою склала із зоровим контролем $1,43 \pm$

0,46 %, без зорового контролю – $9,65 \pm 1,6$ %. Лівою рукою – із контролем зору помилка становила $2,03 \pm 0,47$ %, без зорового контролю – $7,14 \pm 1,15$ %. Таким чином було встановлено, що після тренування помилка відтворення заданої амплітуди руху правої руки була на 0,6 % меншою, ніж лівою. Однак статистично достовірної різниці у помилці відтворення заданої амплітуди руху правої і лівої руки із зоровим контролем після тренування встановлено не було ($p > 0,05$) (табл. 1.).

Аналізуючи зміни показника помилки відтворення заданої амплітуди руху при виключенні зору встановлено, що здатність відтворювати задану довжину лінії після тренування, як на його початку погіршилася, як правою,

так і лівою рукою. Так, показник правої руки погіршився на 8,22 %, лівої – на 5,11 %. Можна відзначити, що після заплущення очей погіршення показника помилки відтворення заданої амплітуди руху, як правої, так і лівої руки після тренування, як і до тренування носила статистично достовірний характер ($p < 0,05$) (табл. 2).

Вивчаючи показники помилки відтворення заданої амплітуди руху, як правої, так і лівої руки із зоровим контролем до і після тренування було встановлено, що навантаження викликає збільшення помилки. Погіршення результату правої руки із зоровим контролем після тренування становило 0,18 %, лівої – 0,48 % (рис. 1).

Рис. 1. Помилка при відтворенні заданої амплітуди рухів волейболісток 12–13 років до і після тренування, із і без зорового контролю (відсотки)

Таким чином, при зоровому контролі фізичне навантаження викликало незначне погіршення

показників відтворення просторових параметрів, як правої, так і лівої руки ($p > 0,05$) (табл. 3).

Таблиця 3.

Порівняння показників помилки відтворення просторових параметрів (100 мм) правої і лівої руки волейболісток 12–13 років до і після тренування (n=12)

Час вимірювання		із зоровим контролем	без зорового контролю
		Показник помилки $\bar{X} \pm m$	
права рука (%)	До тренування	$1,25 \pm 0,31$	$11,7 \pm 1,29$
	Після тренування	$1,43 \pm 0,46$	$9,65 \pm 1,6$
t		0,57	1,00
p		$> 0,05$	$> 0,05$
ліва рука (%)	До тренування	$1,55 \pm 0,43$	$11,3 \pm 1,64$
	Після тренування	$2,03 \pm 0,47$	$7,14 \pm 1,15$
t		0,75	2,08
p		$> 0,05$	$< 0,05$

Розглядаючи показники помилки відтворення заданої амплітуди руху, як

правої, так і лівої руки без зорового контролю до і після тренування було

встановлено, що навантаження викликає зменшення помилки. Зменшення помилки правої руки без зорового контролю після тренування становило 2,05 %, лівої – 4,16 %. Таким чином, без зорового контролю фізичне навантаження викликало незначне покращення показників відтворення просторових параметрів правої руки ($p > 0,05$), і достовірно краще лівої руки ($p < 0,05$).

Точність відтворення часових інтервалів юними волейболістками також відрізнялася при відтворенні їх в умовах контролю з боку зору і без зорового контролю. Показники при роботі з зоровим контролем були вище. Так, помилка у відтворенні інтервалу часу у 10 с із контролем зору склала $0,785 \pm 0,29$ %, без контролю зору – $9,91 \pm 1,91$ % (рис. 2).

Рис. 2. Помилка при відтворенні заданого інтервалу часу волейболісток 12–13 років до і після тренування (відсотки)

Встановлено, що виключення зору призвело до достовірного погіршення помилки щодо здатності відтворювати інтервалу часу ($p < 0,05$). Помилка збільшилася на 9,13 %.

При аналізі показників відтворенні заданого інтервалу часу після тренування виявлено, що помилка відтворення склала із зоровим контролем $0,63 \pm 0,23$ %, без зорового контролю – $7,42 \pm 1,38$ %. Встановлено, що виключення зору призвело до достовірного погіршення

помилки щодо здатності відтворювати інтервалу часу ($p < 0,05$). Помилка збільшилася на 6,79 %.

Розглядаючи показники помилки відтворення заданого інтервалу часу із та без зорового контролю до і після тренування було встановлено, що фізичне навантаження викликає зменшення помилки. Зменшення помилки відтворення часу із зоровим контролем становило 0,15 %, без зорового контролю – 2,49 % (табл. 4).

Таблиця 4.

Порівняння показників помилки відтворення заданого інтервалу часу (10 с) із та без зорового контролю волейболісток 12–13 років до і після тренування (n=12)

Час вимірювання		Показник помилки $\bar{X} \pm m$
Із зоровим контролем (%)	До тренування	$0,78 \pm 0,29$
	Після тренування	$0,63 \pm 0,23$
t		0,41
p		$> 0,05$
Без зорового контролю (%)	До тренування	$9,91 \pm 1,91$
	Після тренування	$7,42 \pm 1,38$
t		1,06
p		$> 0,05$

Слід відзначити, що покращення здатності до відтворення заданого

інтервалу часу під впливом фізичного навантаження, як із зоровим контролем,

так і без зору статистично достовірної відмінності не мало ($p>0,05$).

Точність диференцування м'язового зусилля (відтворення силових параметрів) оцінювалася, як домінантною (правою рукою), так і недомінантною (лівою рукою) кінцівкою. Так, при оцінці величини кистьового зусилля помилка відтворення сили, що дорівнювала 50% правою рукою із зоровим контролем на початку тренування склала $1,65 \pm 0,48$ %, без контролю зору – $11,0 \pm 1,5$ %. При виконанні завдання лівою рукою

помилка на кистьовому динамометрі склала: із контролем зору $2,65 \pm 0,75$ %, без зорового контролю – $8,75 \pm 1,68$ % (табл. 5).

Таким чином було встановлено, що на початку тренування помилка відтворення динамічного зусилля правою рукою була на 1,0 % меншою, ніж лівою. Однак статистично достовірної різниці у помилці відтворення динамічного зусилля правої і лівої руки із зоровим контролем на початку тренування встановлено не було ($p>0,05$).

Таблиця 5.

Точність відтворення м'язових зусиль волейболісток 12–13 років правої і лівої руки із та без зорового контролю (n=12)

Рука		до тренування	після тренування
		Показник помилки $\bar{X} \pm m$	
Із зоровим контролем (%)	права рука	$1,65 \pm 0,48$	$1,37 \pm 0,51$
	ліва рука	$2,65 \pm 0,75$	$1,94 \pm 0,58$
t		1,12	0,74
p		>0,05	>0,05
Без зорового контролю (%)	права рука	$2,65 \pm 0,75$	$11,2 \pm 2,06$
	ліва рука	$8,75 \pm 1,68$	$7,63 \pm 1,43$
t		1,0	1,42
p		>0,05	>0,05

Слід відзначити, що при виконання завдання із заплющеними очима помилка правої руки була на 2,25 % більшою, ніж лівою, але статистично достовірної різниці у помилці відтворення заданого динамічного зусилля правої і лівої руки без зорового контролю встановлено не було ($p>0,05$) (табл. 5). Так, показник помилки при відтворенні заданої амплітуди рухів без зорового контролю становив правою рукою $11,0 \pm 1,50$ %, лівою рукою – $8,75 \pm 1,68$ %.

Аналізуючи зміни показника помилки відтворення заданого динамічного зусилля при виключенні зору встановлено, що здатність відтворювати задане динамічне зусилля погіршилася, як правою, так і лівою рукою. Так, показник правої руки погіршився на 9,35 %, лівої – на 6,1 %. Можна відзначити, що погіршення показника помилки відтворення

заданого динамічного зусилля, як правої, так і лівої руки носила статистично достовірний характер ($p<0,05$).

При аналізі цих же показників після тренування виявлено, що помилка відтворення заданого динамічного зусилля правою рукою склала із зоровим контролем $1,37 \pm 0,51$ %, без зорового контролю – $11,2 \pm 2,06$ %. Лівою рукою – із контролем зору помилка становила $1,94 \pm 0,58$ %, без зорового контролю – $7,63 \pm 1,43$ % (табл. 6).

Таким чином було встановлено, що після тренування помилка відтворення заданої амплітуди руху правої руки була на 0,57 % меншою, ніж лівою. Однак статистично достовірної різниці у помилці відтворення заданої амплітуди руху правої і лівої руки із зоровим контролем після тренування встановлено не було ($p>0,05$).

Таблиця 6.

Порівняння показників помилки при відтворенні заданого динамічного зусилля правої і лівої руки волейболісток 12–13, із зоровим і без зорового контролю (n=12)

Наявність зорового контролю		до тренування	після тренування
		Показник помилки $\bar{X} \pm m$	
права рука	Із зоровим контролем	1,65± 0,48	1,37 ± 0,51
	Без зорового контролю	11,0 ± 1,50	11,2 ± 2,06
t		5,94	4,59
p		<0,05	<0,05
ліва рука	Із зоровим контролем	2,65 ± 0,75	1,94 ± 0,58
	Без зорового контролю	8,75 ± 1,68	7,63 ± 1,43
t		3,32	3,69
p		<0,05	<0,05

Аналізуючи зміни показника помилки відтворення заданого динамічного зусилля при виключенні зору встановлено, що здатність відтворювати задану силу після тренування, як на його початку погіршилася, як правою, так і лівою рукою. Так, показник правої руки погіршився на 9,83 %, лівої – на 5,69 %.

Можна відзначити, що погіршення показника помилки відтворення заданого динамічного зусилля, як правої, так і лівої руки після тренування, як і до тренування носила статистично достовірний характер (p<0,05).

Аналізуючи дані, що характеризують точність рухів юних волейболісток у різних умовах відтворення

динамічних параметрів в одному випадку з зоровим контролем, а в іншому по пам'яті – без контролю зору, можна відзначити, що і до, і після тренування при зоровому контролі у волейболісток домінують рукою була права, а при виключенні зорового контролю домінують рукою виступала ліва.

Вивчаючи показники помилки відтворення заданого динамічного зусилля, як правої, так і лівої руки із зоровим контролем до і після тренування було встановлено, що навантаження привело до зменшення помилки. Зменшення помилки відтворення заданого динамічного зусилля правої руки із зоровим контролем після тренування становило 0,28 %, лівої – 0,71 %

Рис. 3. Помилка при відтворенні заданого динамічного зусилля волейболісток 12–13 років до і після тренування, із і без зорового контролю (відсотки)

Таким чином, при зоровому контролі фізичне навантаження викликало незначне покращення показників відтворення заданого

динамічного зусилля, як правої, так і лівої руки (p>0,05).

Розглядаючи показники помилки відтворення заданого динамічного

зусилля без зорового контролю до і після тренування було встановлено, що навантаження викликає збільшення помилки правої руки, при зменшенні помилки лівої руки. Збільшення

помилки правої руки без зорового контролю після тренування становило 0,2 %, зменшення помилки лівої руки – 1,12 %

Таблиця 7.

Порівняння показників помилки відтворення заданого динамічного зусилля правої і лівої руки без зоровим контролем до і після тренування волейболісток 12–13 (n=12)

Час вимірювання		Показник помилки $\bar{X} \pm m$
права рука (%)	До тренування	11,0 ± 1,50
	Після тренування	11,2 ± 2,06
t		0,08
p		>0,05
ліва рука (%)	До тренування	8,75 ± 1,68
	Після тренування	7,63 ± 1,43
t		0,51
p		>0,05

Таким чином, без зорового контролю фізичне навантаження викликало незначне погіршення показників відтворення динамічних параметрів, як правої руки, так і лівої руки (p>0,05).

Висновки.

1. Встановлено, що точність диференціювання просторових, часових і динамічних параметрів рухів не однакова при відтворенні рухів домінують і не домінують рукою. Точність диференціювання м'язового зусилля домінують рукою була вище при виконанні рухів без контролю зору і нижче з зоровим контролем.

2. Виявлено, що рухова асиметрія неоднаково виявлялася в різних умовах – при відтворенні рухів під контролем зору і без зорового контролю. Визначено, що на неї впливає тренувальне навантаження. Як до тренування, так і після його закінчення точність відтворення амплітуди рухів

домінують рукою була вище при відтворенні руху з зоровим контролем і, навпаки, нижче без зорового контролю.

3. Під впливом фізичного навантаження тренування середньої інтенсивності мало місце погіршення точності відтворення амплітуди рухів у різних умовах. Однак, достовірним було поліпшення точності диференціювання простору не домінують кінцівкою без зорового контролю (p<0,05).

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. У подальшому планується розширити спектр досліджень показників координаційних здібностей юних волейболістів.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

Стаття поступила в редакцію: 12.10.2018 р.

Опублікована: 1.11.2018 р.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бойчук, Р. І., & Захаркевич, Т. М. (2016). Структура координаційної підготовленості волейболістів 17–18 років. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт*, 139 (2), 210–213.

- Галицька, А. (2016). Значення та класифікація координаційних здібностей у фізичній підготовці волейболістів. *Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві*, (3), 91-95.
- Запорожанов, В. А. (1982). Комплексний контроль в сучасному спорті. *Теорія і практика фізичної культури*, 2, 41-43.
- Корж, Н. Л., Жестков, С. Г., Иванова, Н. Б., Барская, Н. Л., & Чечель, Н. М. (2007). Влияние акробатических упражнений на развитие координационных способностей волейболисток. *Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта*, (6), 152-155.
- Лях, В. & Садовски, Е. (1998). О концепциях, задачах, месте и основных положениях координационной подготовки в спорте. *Теория и практика физической культуры*, 2, 56-59.
- Моїсєнко О. К., Горчанюк, Ю. А., & Горчанюк, В. А. (2015). Визначення функціонального стану вестибулярного аналізатора волейболістів 14–15 років під впливом спеціально-спрямованих вправ. *Слобожанський науковоспортивний вісник*, 2 (46). 133-137. dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-2.026
- Платонов, В. Н. (2004). *Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения*. К. : Олимпийская литература.
- Устінова, Т. Б., Прекурат, О., & Федькович, Ю. (2009). Методика розвитку координаційних здібностей юних волейболістів на етапі початкової підготовки. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*, 8, 153-156.
- Шевченко, О., Паєвський, В., & Горчанюк, Ю. (2018). Вплив рівня швидкісно-силової підготовленості на показники спритності волейболістів 12–13 років. *Слобожанський науково-спортивний вісник*, (1 (63)), 116-120. doi:10.15391/snsv.2018-1.021

Аннотация. *Пащенко Ю. А., Пащенко Н. А., Кудимова О. В. Точность движений волейболисток 12–13 лет по пространственным, временным и динамическим параметрам. Цель:* Определить уровень точности движений по пространственно-временным и пространственно-динамическим параметрам волейболисток 12-13 лет. **Материал и методы исследования:** анализ научно-методической литературы; педагогическое тестирование; методы математической статистики. В исследовании приняли участие 12 юных волейболисток 12–13 лет, тренирующихся в СДЮСШОР города Одесса, стаж занятий волейболом которых 2–3 года. Доминантная рука во всех спортсменок была права. Тестовые задания проводились до тренировки и в конце тренировки средней интенсивности. **Результаты.** Установлено, что точность дифференцирования пространственных, временных и динамических параметров движений не одинакова при воспроизведении движений доминантной и не доминантной рукой. Точность дифференцировки мышечного усилия доминантной рукой выше при выполнении движений без контроля зрения и ниже со зрительным контролем. Двигательная асимметрия неодинаково проявлялась в различных условиях – при воспроизведении движений под контролем зрения и без зрительного контроля. Определено, что на нее влияет тренировочная нагрузка. Как до тренировки, так и после его окончания точность воспроизведения амплитуды движений доминантной рукой была выше при воспроизведении движения со зрительным контролем и, наоборот, ниже без зрительного контроля. Под влиянием физической нагрузки тренировки средней интенсивности имело место ухудшение точности воспроизведения амплитуды движений в различных условиях. Однако, достоверным было улучшение точности дифференцирования пространства не доминантной рукой без зрительного контроля ($p < 0,05$).

Ключевые слова: волейболистки; зрительный контроль; доминантная рука; движения по пространственно-временным параметрам; движения по пространственно-динамическим параметрами.

Abstract. Pashchenko Yu. A., Pashchenko N.A., Kudimova O. V. *Precision in movements of 12-13 year old volleyball players in spatial, time and dynamic parameters.* **Purpose:** To determine the level of precision in movements on time-space and spatial-dynamic parameters of 12-13 year old volleyball players. **Material and methods of the research:** analysis of scientific and methodical literature; pedagogical testing; methods of mathematical statistics. 12 young volleyball players at the age of 12-13 years, who train in Odessa SCYSSOR, experience of volleyball classes of which 2–3 years, participated in the research. The dominant hand was right at all sportswomen. Tests were carried out before training and at the end of training of average intensity. **Results.** It is established that accuracy of differentiation of spatial, time and dynamic parameters of movements is not identical at reproduction of movements by the dominant and not dominant hands. Accuracy of differentiation of muscular effort by the dominant hand is higher when performing movements without control of sight and is lower with visual control. Motive asymmetry was unequally shown in various conditions – at reproduction of movements under control of sight and without visual control. It is defined that training load influences it. Accuracy of reproduction of amplitude of movements by the dominant hand was higher at reproduction of the movement with visual control and, on the contrary, was lower without visual control both before training, and after its termination. Deterioration in accuracy of reproduction of amplitude of movements in various conditions took place under the influence of physical load of training of average intensity. However, improvement of accuracy of space differentiation by not dominant hand without visual control was reliable ($p < 0,05$).

Keywords: volleyball players; visual control; dominant hand; movements on time-space parameters; movements on spatial-dynamic parameters.

References

- Bojchuk, R. I., & Zaharkevych, T. M. (2016). Struktura koordynacijnoi' pidgotovlenosti volejbolistiv 17–18 rokiv. *Visnyk Chernigivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu. Serija: Pedagogichni nauky. Fizychni vyhovannja ta sport*, 139 (2), 210-213.
- Galyc'ka, A. (2016). Znachennja ta klasyfikacija koordynacijnyh zdibnostej u fizychnij pidgotovci volejbolistiv. *Fizychni vyhovannja, sport i kul'tura zdorov'ja u suchasnomu suspil'stvi*, (3), 91-95.
- Zaporozhanov, V. A. (1982). Kompleksnyj kontrol' v sovremenom sporte. *Teorija i praktika fizicheskij kul'tury*, 2, 41-43.
- Korzh, N. L., Zhestkov, S. G., Ivanova, N. B., Barskaja, N. L., & Chechel', N. M. (2007). Vlijanie akrobaticeskijh uprazhnenij na razvitie koordinacionnyh sposobnostej volejbolistok. *Pedagogika, psihologija i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitanija i sporta*, (6), 152-155.
- Ljah, V. & Sadovski, E. (1998). O koncepcijah, zadachah, meste i osnovnyh polozhenijah koordinacionnoj podgotovki v sporte. *Teorija i praktika fizicheskij kul'tury*, 2, 56-59.
- Moisejenko O. K., Gorchanjuk, Ju. A., & Gorchanjuk, V. A. (2015). Vyznachennja funkcional'nogo stanu vestybuljarnogo analizatora volejbolistiv 14–15 rokiv pid vplyvom special'no-sprjamovanyh vprav. *Slobozhans'kyj naukovosportyvnyj visnyk*, 2 (46). 133-137. dx.doi.org/10.15391/sns.v.2015-2.026
- Platonov, V. N. (2004). *Systema podgotovky sportsmenov v olymпыjskom sporte. Obshhaja teorija y ee praktycheskye prylozhenija*. K. : Olymпыjskaja lyteratura.
- Ustinova, T. B., Prekurat, O., & Fed'kovycha, Ju. (2009). Metodyka rozvytku koordynacijnyh zdibnostej junyh volejbolistiv na etapi pochatkovoij' pidgotovky. *Pedagogika, psihologija ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannja i sportu*, 8, 153-156.
- Shevchenko, O., Pajevs'kyj, V., & Gorchanjuk, Ju. (2018). Vplyv rivnja shvydkisno-sylovoij' pidgotovlenosti na pokaznyky sprytnosti volejbolistiv 12–13 rokiv. *Slobozhans'kyj naukovosportyvnyj visnyk*, (1 (63)), 116-120. doi:10.15391/sns.v.2018-1.021

Відомості про авторів

Пащенко Юлія Олександрівна: *Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.*

Пащенко Юлия Александровна *Харьковская государственная академия физической культуры :ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.*

Yuliya Pashchenko: *Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.*

E-mail: yulyashechkapashenko1@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4715-8572>

Пащенко Наталія Олександрівна: *Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.*

Пащенко Наталья Александровна *Харьковская государственная академия физической культуры :ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.*

Nataliya Pashchenko: *Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.*

E-mail: yulyashechkapashenko1@mail.ru

<http://orcid.org/0000-0003-3219-9248>

Кудімова Ольга Владиславівна: *Харківський національний медичний університет: пр. Науки 4, Харків, 61022, Україна.*

Кудимова Ольга Владиславовна: *Харьковский национальный медицинский университет: пр. Науки 4, Харьков, 61022, Украина*

Olga Kudimova: *Kharkov National Medical University: 4 Nauki Ave., Kharkov, 61022, Ukraine*

<http://orcid.org/0000-0003-4100-086X>

e-mail: salamandra.cudimova@yandex.ru

Удосконалення технічної підготовки футболістів збірної команди України з вадами зору

Чхайло М. Б., Кравченко І. М., Гладов В. В.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Анотація. *Мета:* вивчення та вдосконалення методики технічної підготовки футболістів з вадами зору та її вплив на підвищення результатів змагальної діяльності спортсменів. **Матеріал і методи:** у дослідженні прийняли участь спортсмени збірної області та збірної України різної кваліфікації (кандидати в майстри спорту та майстри спорту), які були однорідні за віком (20–25 років), стажу зайняття (4–5 років). Проводилося педагогічне тестування, здійснювався аналіз змагальної діяльності, проводився аналіз даних спеціальної науково-методичної літератури, застосовувалися методи математичної статистики. **Результати:** визначено проблему, що за останні роки істотно збільшилась кількість осіб, які мають захворювання різних аналізаторів (зору й слуху). Однією з патологій, що найбільш часто зустрічається, є порушення зору. У дослідженій літературі не достатня кількість робіт, присвячених удосконаленню тренувального процесу футболістів з вадами зору, та відсутні дані щодо динаміки результатів на спортивних змаганнях міжнародних та всеукраїнських рівнів. Встановлено, що при тестуванні технічного елементу ведення м'яча по прямій на дистанції 30 м середнє значення результату становило 8,1 с до початку експерименту, а після його закінчення – 7,4 с. Згідно з отриманими результатами контрольного тестування щодо ведення м'яча з ударом по воротах, середнє значення результатів у групі становило до впровадження розробленої методики – 6,7 с. По закінченню експерименту результати статистично покращились – 8,0 с. Проаналізували результати виступу команди України на чемпіонаті світу 2017 року після застосування розробленої методики. У змаганнях брало участь 5 команд, команда України посіла 1 місце. **Висновки:** високі результати збірної команди України в змаганнях найвищого рангу вказує на ефективність застосування методики підготовки спортсменів з вадами зору.

Ключові слова: футбол; технічна підготовка; обмежені можливості; змагання.

Вступ. На сьогодні в усьому світі велика кількість уваги надається вирішенню актуальному питанню щодо повноцінної інтеграції людей з обмеженими можливостями у сучасне суспільство. У нашій країні одним з дієвих напрямів для досягнень цих цілей є залучення таких осіб до занять спортом. Широка мережа центрів компенсуючого типу, де здійснюється спортивна підготовка осіб з різними патологіями, задовольняються їхні потреби в спортивному удосконаленні, соціальній допомозі, корекції та підготовці до інтеграції в суспільство. Паралімпійські ігри, як одне з найбільш потужних засобів

соціальної і фізичної реабілітації та рекреації для таких осіб.

За останні роки істотно збільшилась кількість осіб, які мають захворювання різних аналізаторів (зору й слуху). Однією з патологій, що найбільш часто зустрічається, є порушення зору. За даними Полуляшенко Ю. М. (Полулященко, 2012) кожний другий житель України має будь-яке порушення органів зору. По відношенню до людей з патологією зору підвищення інтересу до залучення таких осіб до занять спортом відображається в тому, що у всіх обласних центрах нашої країни працюють ДЮСШ для інвалідів а також центри інваспорту. Так з метою координації та пропагування фізичної культури і спорту в усьому світі створена міжнародна асоціація спорту

сліпих (IBSA). В Україні для вирішення нагальних питань відкрито представництво даної асоціації – Спортивна федерація незрячих України.

Невпинно зростаючий рівень досягнень українських параолімпійців, а також напружена конкуренція на світовій арені ставлять питання про підвищення якості підготовки кваліфікованих спортсменів з вадами зору. Проблемами організації спортивного руху сліпих і слабозорих займається незначна кількість авторів. В основному роботи, що виконуються, пов'язані з науковими дослідженнями, що проводилися на дітях, а також на представниках таких видів спортивної діяльності, якою є легка атлетика і гімнастика. Недостатня кількість досліджень спрямована на розвиток спортивних ігор, куди включається і заняття футболом (футзалом).

До найбільш фундаментальних досліджень, присвяченим підготовці кваліфікованих футзалістів і їх найближчого резерву, варто віднести такі роботи (Коваленко, 2017; Полулященко, 2012; Панчук, & Левандовський, 2011), але у науковій та методичній літературі недостатньо даних, де би було чітко окреслено напрямки підготовки спортсменів з вадами зору.

Так, у дослідженій літературі не достатня кількість робіт, присвячених удосконаленню тренувального процесу футболістів з вадами зору, та відсутні дані щодо динаміки результатів на спортивних змаганнях міжнародних та всеукраїнських рівнів. За даними науковців (Коваленко, 2017) порушення зору вкрай негативно впливає на координацію рухів, здатність до диференціювання м'язових зусиль, а головне, людина, яка не отримує відповідного імпульсу від зорового рецептора, не може продовжити або виконати рух.

Актуальність роботи полягає в тому, що раціональне використання доступних для осіб з вадами зору спеціальних вправ та технічних дій, що застосовуються у футболі дозволяє значно поліпшити між м'язову і внутр. м'язову

координацію, забезпечити зміцнення опорно-рухового апарату і тим самим підвищити їх спортивну кваліфікацію. Відомо, що підготовки кваліфікованих спортсменів пара олімпійців є однією з найбільш актуальних у теорії та практиці фізичного виховання У зв'язку з цим удосконалення технічної підготовки спортсменів футболістів з вадами зору є актуальною проблемою, яка потребує вирішення.

Мета дослідження: вивчення та вдосконалення методики технічної підготовки футболістів з вадами зору та її вплив на підвищення результатів змагальної діяльності спортсменів.

Завдання дослідження:

1. Аналіз наукової та методичної літератури з проблеми дослідження;
2. Проаналізувати технічну підготовленість спортсменів з вадами зору, котрі займаються футболом;
3. Розробити методику вдосконалення технічної підготовленості футболістів з вадами зору та перевірити її вплив на результати членів збірної України на всеукраїнських та міжнародних стартах.

Матеріал і методи дослідження.

Педагогічний експеримент проводився на базі ННІФК м. Суми. У дослідженні прийняли участь спортсмени збірної області та збірної України різної кваліфікації (кандидати в майстри спорту та майстри спорту), які були однорідні за віком (20-25 років), стажу зайняття (4-5 років).

В даному дослідженні були застосовані наступні методи дослідження: методи теоретичного аналізу й узагальнення даних науково-методичної літератури та документальних матеріалів; педагогічне тестування, педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

Технічна підготовка – удосконалення технічної майстерності, подальше відпрацювання технічних прийомів, доведення їх виконання до високого ступеню автоматичності в жорстких умовах гри. Процес навчання та удосконалення техніко-тактичних дій у грі має індивідуальні особливості

Удосконалювання технічної підготовленості футболістів з вадами зору відбувалась за рахунок: застосування розробленої методики і засобів удосконалювання і розвитку індивідуальної майстерності футболістів; раціонального співвідношення командних, коаліційних та індивідуальних занять. Індивідуальна підготовка футболістів збірної команди області здійснювалась за рахунок: розвитку рухових здібностей (швидкісних, швидкісно-силових, координаційних і ін.) до необхідного рівня; удосконалювання ведучих технічних прийомів футболістів; розширення варіативності і надійності застосування тактико-технічних прийомів; виправлення недоліків у функціональній і техніко-тактичній підготовленості.

Підвищення рівня спеціальної працездатності футболістів з вадами зору під час занять за розробленою методикою відбувалось за рахунок: доцільного співвідношення засобів і методів тренувального впливу; оптимального співвідношення спрямованості тренувальних занять у циклах та мікроциклах спортивної підготовки; використання біологічних закономірностей між процесами стомлення і відновлення в ході реалізації навчально-тренувального процесу; певної спрямованості тренування з чіткою регламентацією кожного навчально-тренувального заняття; удосконалення системи комплексного контролю тренувальної і змагальної діяльності футболістів; поліпшення харчування футболістів; удосконалювання медико-біологічного забезпечення; застосування комплексу відновлювальних заходів.

В процесі тренування за експериментальною методикою передбачався постійний контроль і аналіз, а також оцінка індивідуальної техніко-тактичної підготовленості футболістів, коаліційних і командних тактичних дій у тренувальній та змагальній діяльності.

З метою підвищення технічної підготовки футболістів з вадами зору експериментальну методику було

розділено на три етапи. Поетапна система підготовки за даними Ніколаєнко В. В. (Ніколаєнко, 2013; 2014) створює сприятливі умови для поступового навчання. Завданням першого етапу удосконалення технічної майстерності футболістів було підвищення загальних і спеціальних рухових навичок, а саме високої координованості, спеціальних рухів, доведених до автоматизму. Завданням другого етапу удосконалення техніки володіння м'ячем у різних взаємопов'язаних із грою діях. Завдання третього етапу – закріплення гравцем ефективно та якісно застосовувати технічні прийоми в екстремальних умовах та дотримуватися цього на кожному занятті, дещо видозмінюючи тільки зміст.

Результати дослідження та їх обговорення. Приблизний зміст тижневого мікроциклу загально-підготовчого етапу експериментальної групи поданий в таблиці 1.

Під час проведення занять за розробленою методикою з групою висококваліфікованих футболістів з вадами зору рекомендована інтенсивність тренувального заняття, в якому вирішувались завдання удосконалювання технічної майстерності була наближена до максимальних зусиль у міру скорочення серії (ЧСС –170-190 уд/хв у процесі вправи).

Тривалість серій –14, 12, 10, 8, 6, 4 хв. Режим чергування серій – перерви для відпочинку до 5 хв. Кількість повторень серій – до 8.

Слід зазначити, що нормативні результати у виконанні цих тестів для футболістів з вадами зору не були відображені в науково-методичній літературі тому отримані результати доповнюють знання щодо контролю технічної підготовленості футболістів з вадами зору.

При тестуванні технічного елементу ведення м'яча по прямій на дистанції 30 м середнє значення результату становило 8,1 с до початку експерименту, а після його закінчення – 7,4 с.

Таблиця 1

Структура мікроциклу загально-підготовчого етапу для футболістів з вадами зору високої кваліфікації

День тижня	Заняття	Переважна спрямованість	Тривалість хв.	Навантаження
Понеділок	1-е	Розвиток швидкості та гнучкості: естафети, рухливі ігри з м'ячем. Удосконалення індивідуальної технічної майстерності: ведення зупинки передачі обведення та ігрові вправи. групові техніко-тактичні дії, ігрові вправи без обмеженої кількості торкань.	90	Мале
	2-е	Удосконалення техніко-тактичних дій в ігрових вправах без обмеження кількості торкань.	45	Середнє
Вівторок	1-е	Удосконалення технічної майстерності: удари по воротах ногою в русі. Розвиток фізичних якостей.	90	Середнє
	2-е	Розвиток швидкісно-силових здібностей: вправи вибухового характеру: стрибки; вправи з опором 4x3, 5x2.		Велике
Середа	1-е	Теоретичне заняття згідно з теоретичним планом	45	-
	2-е	Удосконалення техніко-тактичної майстерності. Удари по м'яч зупинки: Ігрові вправи 4x2, 4x4, 5x5 без воріт, на одні ворота, на двоє воріт. Індивідуальні техніко-тактичні дії	90	Середнє
Четверг	1-е	Удосконалення технічної майстерності в ускладнених умовах	90	Середнє
	2-е	Удосконалення техніко-тактичної майстерності у вправах найбільш наближених до гри. Розвиток загальної та спеціальної витривалості.	90	Велике
П'ятниця	1-е	Удосконалення технічної майстерності: ведення-удар-передача-зупинка-удар в ігрових вправах.	45	Середнє
	2-е	Комплексний розвиток рухових якостей (старту, прискорення, естафети, рухливі та спортивні ігри)	90	Середнє
Субота	1-е	Удосконалення техніко-тактичних навичок у контрольних та навчальних іграх	90	Велика
Неділя	1-е	Активний відпочинок та відновлювальні заходи.	-	-

Згідно з отриманими результатами контрольного тестування щодо ведення м'яча з ударом по воротах, середнє значення результатів у групі становило до впровадження розробленої методики – 6,7 с. По закінченню експерименту результати статистично покращились – 8,0 с.

Визначаючи результати тестування удар по м'ячу на дальність до експерименту виявлено низький рівень результатів, що пов'язано з особливістю осіб з обмеженими можливостями (кількість попадань з 10

спроб). Проте зіставлення отриманих у дослідженні даних до та після впровадження експериментальної методики, вони суттєво покращились на 3 м у зв'язку з відпрацюванням техніки ударів та розвитком силових здібностей спортсменів. Перед застосуванням розробленої методики підготовки футболістів використовували етапний контроль за рівнем розвитку технічної підготовки таблиця 2. з метою розробки відповідного плану підготовки спортсменів.

Таблиця 2

Показники контрольних вправ для оцінки технічної підготовленості футболістів з вадами зору

№ п/п	Тестове завдання	До педагогічного експерименту	Після педагогічного експерименту	достовірність
1.	Ведення м'яча по прямій на дистанції 30 м, с.	8,1±0,6	7,4±0,3	p<0,05
2.	Удари по м'ячу у задану ціль після ведення, рази	6,7±0,4	8,0±0,4	p<0,05
3.	Удари по нерухомому м'ячу, м	17,0±1,0	20,0 ±1,0	p<0,05

Зміст тренувального процесу визначається змістом змагальної діяльності, ігровими змагальними діями та умовами їх ефективного виконання. Взаємозв'язок тренувальної і змагальної діяльності забезпечується за допомогою інтегративної підготовки, вищою формою якої є навчальні, контрольні та змагальні ігри (Панчук, & Ковальчик, 2013). Названі ігри дають змогу максимально реалізувати тренувальні ефекти технічної та інших сторін спортивної підготовки в цілісній змагальній діяльності. Саме тому, було проведено аналіз змагальної діяльності футболістів з вадами зору. Ми проаналізували результати виступу команди України на чемпіонаті світу 2017 року після застосування розробленої методики. У змаганнях брало участь 5 команд, команда України посіла 1 місце. Після аналізу результатів було визначено кращого голкіпера серед всіх учасників Чемпіонату світу і на третьому місці був

наш спортсмен – Олександр Гетьманов кількість забитих голів в якого складала 6 з 14 забитих на змаганнях (табл. 3). Високі результати збірної команди України в змаганнях найвищого рангу вказує на ефективність застосування методики підготовки спортсменів з вадами зору.

Висновки. В результаті аналізу змагальної діяльності футболістів з вадами зору. Визначено кращого голкіпера серед всіх учасників Чемпіонату світу і на третьому місці був наш спортсмен Олександр Гетьманов кількість забитих голів в якого складала 6 з 14 забитих на змаганнях. Високі результати збірної команди України в змаганнях найвищого рангу вказує на ефективність застосування методики підготовки спортсменів з вадами зору. При тестуванні технічного елементу ведення м'яча по прямій на дистанції 30 м середнє значення результату становило 8,1 с до початку експерименту, а після його закінчення – 7,4 с.

Таблиця результатів на змаганнях Чемпіонату Європи 2017 з фут залу серед спортсменів з вадами зору

Країна	Кількість ігор	Перемоги	Нічия	Поразки	Забиті голи	Пропущені голи	Різниця	Бали
Ukraine	4	3	1	0	14	6	+8	10
France	4	2	0	2	16	25	-9	6
Turkey	4	2	0	2	14	17	-3	6
Great Britain	4	1	2	1	14	6	+8	5
Spain	4	0	1	3	10	14	-4	1

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у розробці програми з футболу для спортсменів з вадами зору, яка буде застосовуватись тренерами «центрів інваспорту».

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Коваленко, І. М. (2017). Ефективність впливу розробленої методики на техніко-тактичну підготовку воротарів у фут залі. *Зб. наук.праць Фізична культура, спорт та здоров'я нації*. 2, 84-86
- Костюкевич, В. М. (2014). *Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту)*. Вінниця: Планер.
- Костюкевич, В. М., Шамардін, В. М., Воронова, В. І., & Догадайло, В. Г. (2015). *Футбол: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності*. Київ: Республіканський науково-методичний кабінет.
- Николаенко, В. В. (2014). Тренерувальний процес в системі багаторічної підготовки юних футболістів: порівняльний аналіз. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова*, 3 (46) 14. 51-58.
- Ніколаенко, В. В. (2013). Системний підхід до розробки проблеми оптимізації багаторічної підготовки футболістів. *Теорія і методика фізичного виховання і спорту*, 1. 16–20.
- Панчук, Т., & Ковальчик, Р. (2013). Оцінка структури гри та змагальних навантажень у міні-футболі як важливий чинник для раціональної побудови тренувального процесу та профілактики спортивних травм. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова*, 5 (30). 185-190
- Панчук, Т., & Левандовський, О. (2011). Особливості профілактики травматизму у міні-футболі, *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова*, 11, 166-169.
- Полулященко, Ю. М. (2012). *Соціальна інтеграція людей з обмеженими можливостями засобами фізичної культури і спорту в умовах регіонального реабілітаційного середовища*: автореф. дис. канд. пед. наук, Луганськ, 20.
- Таможанская, А. В. (2016). Заняття міні-футболом в качестве мотивації к двигательной активности студенток младших курсов вузов. *Проблеми формування здорового способу життя дітей і молоді та шляхи їх вирішення: матеріали тез доповідей V*

Міжнарод. наук.- практ. конф. факул. фіз. вих. (21-22.04.2016 р.). Харків: ХГПА, 98-103

Таможанська, Г. В. (2016). Психологічні складові засобів міні-футболу в стимульованні рухової активності студенток університетів. *Вісник запорізького університету Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць, Запоріжжя : КПУ, 47 (100), 363–367.*

Таможанська, Г. В., & Школа, О. М. (2016). Обґрунтування програми позааудиторних занять міні-футболом студенток університетів. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 4, 35–41.*

Стаття надійшла до редакції: 28.09.2018 р.

Опубліковано: 01.11.2018 р.

Аннотация. Чхайло Н.Б., Кравченко И.Н., Гладов В.В. *Усовершенствование технической подготовки футболистов сборной Украины слабовидящих. Цель:* изучение и совершенствование методики технической подготовки футболистов с недостатками зрения и ее влияние на повышение результатов соревновательной деятельности спортсменов. **Материал и методы:** в исследовании приняли участие спортсмены сборной области и сборной Украины различной квалификации (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта), которые были однородны по возрасту (20-25 лет), стаж занятия (4-5 лет). Проводилось педагогическое тестирование, осуществлялся анализ соревновательной деятельности, проводился анализ данных специальной научно-методической литературы, применялись методы математической статистики. **Результаты** определено проблему, что за последние годы существенно увеличилось количество лиц, имеющих заболевания различных анализаторов (зрения и слуха). Одной из патологий, наиболее часто встречается, является нарушение зрения. В исследованной литературе не достаточное количество работ, посвященных совершенствованию тренировочного процесса футболистов с недостатками зрения, и отсутствуют данные о динамике результатов на спортивных соревнованиях международных и всеукраинских уровней. Установлено, что при тестировании технического элемента ведения мяча по прямой на дистанции 30 м среднее значение результата составляло 8,1 с до начала эксперимента, а после его окончания - 7,4 с. Согласно полученным результатам контрольного тестирования по ведению мяча с ударом по воротам, среднее значение результатов в группе составляло до внедрения разработанной методики - 6,7 с. По окончании эксперимента результаты статистически улучшились - 8,0 с. Проанализировали результаты выступления команды Украины на чемпионате мира 2017 после применения разработанной методики. В соревнованиях участвовало 5 команд, команда Украины заняла 1 место. **Выводы:** высокие результаты сборной команды Украины в соревнованиях самого высокого ранга указывает на эффективность применения методики подготовки спортсменов с нарушениями зрения.

Ключевые слова: футбол, техническая подготовка, ограниченные возможности, соревнования

Abstract. Chaylo N. B., Kravchenko I.N., Gladov V.V. *Improving the technical training of the Ukrainian national team of the visually impaired. Purpose:* to study and improve the technique of technical training of players with visual impairments and its impact on improving the results of competitive activities of athletes. **Material and methods:** athletes of the national team of Ukraine and the national team of different qualifications (candidates for masters of sports and sports masters) who were homogeneous by age (20-25 years), seniority (4-5 years) took part in the research. Pedagogical testing was conducted, an analysis of competitive activities was carried out, data analysis of special scientific and methodical literature was carried out, methods of mathematical statistics were used. **Results:** In our country, one of the most effective ways to achieve these goals is to involve such people in sports. In recent years, the number of people with various

analyzers (eyesight and hearing) has increased significantly. One of the most common pathologies is vision impairment. In the investigated literature, there is not enough work on improving the training process of vision-impaired players, and there is no data on the dynamics of results at sports competitions at international and all-Ukrainian levels. the problem has been determined that in recent years the number of people with various analyzers (eyesight and hearing) has significantly increased. One of the most common pathologies is vision impairment. In the investigated literature, there is not enough work on improving the training process of vision-impaired players, and there is no data on the dynamics of results at sports competitions at international and all-Ukrainian levels. It was established that when testing a technical element of ball driving in a straight line at a distance of 30 m, the average result of the result was 8.1 s before the start of the experiment, and after its ending - 7.4 seconds. According to the results of the control test for ball-to-goal impact, the average score in the group was up to the implementation of the developed method – 6,7 seconds. At the end of the experiment, the results were statistically improved - 8.0 s. Analyzed the results of the Ukrainian team's statement at the 2017 World Championship after the application of the developed methodology. 5 teams participated in the competitions, the team of Ukraine took the 1st place. **Conclusions:** high results of the national team of Ukraine in competitions of the highest rank indicates the effectiveness of the use of training techniques for athletes with visual impairment.

Keywords: football; technical preparation; limited possibilities; competitions

References

- Kovalenko, I. M. (2017). Efektyvnist' vplyvu rozroblenoj metodyky na tehniko-taktychnu pidgotovku vorotariv u fut zali. *Zb. nauk.prac' Fizychna kul'tura, sport ta zdorov'ja nacii'*. 2, 84-86
- Kostjuevych, V. M. (2014). *Teorija i metodyka sportyvnoi' pidgotovky (na prykladi komandnyh igrovyh vydiv sportu)*. Vinnycja: Planer.
- Kostjuevych, V. M. Shamardin, V. M., Voronova, V. I., & Dogadajlo, V. G. (2015). *Futbol: navchal'na programa dlja dytjacho-junac'kyh sportyvnyh shkil, specializovanyh dytjacho-junac'kyh sportyvnyh shkil olimpijs'kogo rezervu ta shkil vyshhoj' sportyvnoi' majsternosti*. Kyi'v: Respublikans'kyj naukoivo-metodychnyj kabinet.
- Nykolaenko, V. V. (2014). Trenyrovochnyj process v systeme mnogoletnej podgotovky junyh futbolystov: sravnytel'nyj analiz. *Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Dragomanova, K. : Vyd-vo NPU im. M. P. Dragomanova*, 3 (46) 14. 51-58.
- Nikolajenko, V. V. (2013). Systemnyj pidhid do rozrobky problemy optymizacii' bagatorichnoi' pidgotovky futbolistiv. *Teorija i metodyka fizychnogo vyhovannja i sportu*, 1. 16–20.
- Panchuk, T., & Koval'chuk, R. (2013). Ocinka struktury gry ta zmagal'nyh navantazhen' u mini-futboli jak vazhlyvyj chynnyk dlja racional'noi' pobudovy trenoval'nogo procesu ta profilaktyky sportyvnyh travm. *Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Dragomanova, K. : Vyd-vo NPU im. M. P. Dragomanova*, 5 (30). 185-190
- Panchuk, T., & Levandovs'kyj, O. (2011). Osoblyvosti profilaktyky travmatyzmu u mini-futboli, *Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Dragomanova, K. : Vyd-vo NPU im. M. P. Dragomanova*, 11, 166-169.
- Poluljashhenko, Ju. M. (2012). *Social'na integracija ljudej z obmezhenymy mozhhlyvostjamy zasobamy fizychnoi' kul'tury i sportu v umovah regional'nogo reabilitacijnogo seredovyshha: avtoref. dys. kand. ped. nauk*, Lugans'k, 20.
- Tamozhanskaja, A. V. (2016). Zanjatyja myny-futbolom v kachestve motyvacyy k dvygatel'noj aktyvnosti studentok mladshyh kursov vuzov. *Problemy formuvannja zdorovogo sposobu zhyttja ditej i molodi ta shljahy i'h vyrishennja: materialy tez dopovidej V Mizhnarod. nauk.-prakt. konf. fakul. fiz. vyh. (21-22.04.2016 r.)*. Harkiv: HGPA, 98-103
- Tamozhans'ka, G. V. (2016). Psychologichni skladovi zasobiv mini-futbolu v stymuljuvanni ruhovoij aktyvnosti studentok universytetiv. *Visnyk zaporizhs'kogo universytetu Pedagogika formuvannja tvorchoj' osobystosti u vyshhij i zagal'noosvitnij shkolah : zb. nauk. prac', Zaporizhzhja : KPU*, 47 (100), 363–367.
- Tamozhans'ka, G. V., & Shkola, O. M. (2016). Obg'runtuvannja programy pozaaudytornyh zanjat'

mini-futbolom studentok universytetiv. *Pedagogika, psihologija ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannja i sportu*, 4, 35–41.

Відомості про авторів:

Чхайло Микола Борисович: *доцент; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка: вул. Роменська, 87, 40009. Україна.*

Чхайло Николай Борисович: *доцент; Сумской государственной педагогический университет имени А.С.Макаренко: ул. Роменская, 87,40009, Украина.*

Nikolay Chaylo: *Phd (Physical Education and Sport), Senior Lecturer; Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenka: Romenskaya str. 87, Sumy, 40009, Ukraine.*

<http://orcid.org/0000-0002-4446-2122>

E-mail: iraskripka1986@gmail.com

Кравченко Ігор Миколайович: *старший викладач; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка: вул. Роменська, 87, 40009. Україна.*

Кравченко Игорь Николаевич: *старший преподаватель; Сумской государственной педагогический университет имени А.С.Макаренко: ул. Роменская, 87,40009, Украина.*

Igor Kravchenko: *Phd (Physical Education and Sport), Senior Lecturer; Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenka: Romenskaya str. 87, Sumy, 40009, Ukraine.*

<https://orcid.org/0000-0003-4715-4130>

E-mail: igorkravchenko2020@gmail.com

Гладов Володимир Васильович: *старший викладач; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка: вул. Роменська, 87, 40009. Україна.*

Гладов Владимир Василевич: *старший преподаватель; Сумской государственной педагогический университет имени А.С.Макаренко: ул. Роменская, 87,40009, Украина.*

Vladimir Gladov: *Phd (Physical Education and Sport), Senior Lecturer; Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenka: Romenskaya str. 87, Sumy, 40009, Ukraine.*

<https://orcid.org/0000-0003-1567-2785>

E-mail: vladimirgladov2020@gmail.com

**Контроль рівня спеціальної
фізичної підготовленості спортсменів в групі базової підготовки тенісу настільного**
Шевченко О. О., Асєєва Я. Ф.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація: *Мета:* вивчити рівень спеціальної фізичної підготовленості юних тенісистів 11-12 років. **Матеріал і методи:** У дослідженні приймали участь 24 тенісистки в віці 11–12 років, що тренуються в групі базової підготовки 1 року навчання ДЮСШ № 11 м. Харкова з тенісу настільного. Під час дослідження використовувалися наступні методи: аналіз наукової та методичної літератури; педагогічне тестування; методи математичної статистики. Педагогічне тестування проводилося в тренувальному занятті на початку підготовчого періоду. **Результати:** Проведений контроль та оцінка показників за рівнем спеціальної фізичної підготовленості: незадовільних – 9, нижче середніх – 11, підготовлених до переведення у наступну групу – 4. **Висновки:** Встановлено, що результати юних спортсменів за рівнем підготовленості, відповідно до нормативів ДЮСШ, можна оцінити: незадовільних – 37%, нижче середніх – 46% та підготовлених – 17% від загальної кількості спортсменів. Найбільш інформативними є вправи біг біля столу приставними кроками звправою перенесенням м'ячів з середнім рівнем взаємозв'язків $r=0,589$ та зворотним зв'язком цих вправ зі стрибком в довжину з місця $r=-0,569$, $r=-0,513$ відповідно, що свідчить про необхідність подальшого розвитку швидкісних та швидкісно-силових якостей юних тенісистів.

Ключові слова: юні тенісистки; фізична підготовленість; контроль.

Вступ. Контроль та оцінка спеціальної фізичної підготовленості спрямована на якісне обґрунтування характеристик спортсменів. Дослідження фахівців фізичного виховання підтверджують, що питання контролю стану фізичної підготовленості юних спортсменів з метою своєчасної корекції процесу спортивної підготовки залишається актуальним на теперішній час (Козак, 2015; Несен, Помещикова, Червона, & Пащенко, 2017; Шевченко, & Щекотіхіна, 2018; Шевченко, & Лучик, 2016).

Як визначає В. М. Платонов «...оперативний контроль передбачає оцінку оперативних станів спортсменів». Така інформація дозволяє тренеру управляти підготовкою спортсменів в цілому, враховуючи специфічні вимоги до змагальної діяльності (Платонов, 1997).

О. А. Шинкарук стверджує, що у процесі проведення оперативного контролю необхідно визначити доцільність

кількості повторень вправ у занятті й ефективного режиму відпочинку між ними та раціональність вибору засобів тренування, оптимальну тривалість, інтенсивність (Шинкарук, 2013).

Низка науковців займалася проблемою підбору інформативних специфічних тестів для комплексної оцінки даних параметрів рухів та розробкою модельних параметрів просторово-часових рухів (Поліщук, 2005), використанням технології комплексного контролю та оцінювання координаційних здібностей з використанням адаптованих до віку специфічних тестів [3], контролем та оцінкою психомоторних здібностей (Сергієнко, Чекмарьова, & Хаджинов, 2012).

Таким чином, як визначають науковці (Платонов, 1997; Шинкарук, 2013) використання методів оперативного контролю дозволяє тренеру ефективно планувати навантаження на окремих заняттях і вносити корективи, змінюючи перманентний стан спортсмена.

Зв'язок дослідження з науковими чи практичними завданнями, планами, програмами. Ініціативне наукове дослідження «Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуативних видів спорту» (2016-2020 рр.). Номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0116U008943.

Мета дослідження – вивчити рівень спеціальної фізичної підготовленості юних тенісистів 11-12 років.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати наукову та науково-методичну літературу з поставленої проблеми.
2. Оцінити рівень спеціальної фізичної підготовленості спортсменів 11-12 років, які займаються тенісом настільним і встановити взаємозв'язок між показниками.

Матеріал і методи дослідження. У дослідженні приймали участь 24 тенісисти в віці 11–12 років, що тренуються в групах базової підготовки 1 року навчання ДЮСШ № 11 м. Харкова. Педагогічне тестування проводилося в вересні 2017 року з метою проведення оперативного контролю рівня спеціальної фізичної підготовленості в тренувальному занятті на початку підготовчого періоду.

Під час дослідження використовувалися наступні методи: аналіз наукової та методичної літератури; педагогічне тестування; методи математичної статистики.

В педагогічному тестуванні проводилося вимірювання рівня розвитку показників спеціальної фізичної підготовленості у хлопчиків, що займаються тенісом настільним за тестами: стрибки в довжину з місця, перенесення м'ячів, біг біля тенісного столу (приставним кроком), стрибки на скакалці за 45 с, піднімання тулуба з положення лежачи за 1 хв. (табл.1). Всі тести підібрані відповідно до навчальної програми ДЮСШ для тенісу настільного (Л. Г. Гришко, to distinguish from Ю. Ю. Гришко, & Ібраїмова, 2013).

Перенесення м'ячів виконувалося між двома паралельними лініями з шириною коридору 3 м. По краях коридору встановлюється по 1 кошику для м'ячів. Висота установки кошику така ж, що і висота тенісного столу. Кошик має бути встановлений горизонтально, мати діаметр не більше 20 см і висота бортів не більше 5 см.

Вправа біг боком навколо столу приставним кроком виконується від лінії, яка є продовженням лівої кромки столу, спочатку за годинниковою стрілкою, потім – проти годинникової стрілки 2 рази, тобто всього чотири круги. У разі умисного торкання столу результат не зараховується. Починаючи вправо, спортсмен стає у лівого кошику, в якому знаходиться 15 м'ячів для настільного тенісу. По сигналу тренера спортсмен бере м'яч правою рукою і починає приставним кроком рухатися в протилежну сторону, на ходу перекладаючи м'яч з правої руки в ліву. Досягнувши іншого кошику, він кладе в неї м'яч і повертається назад за новим м'ячем. І так до тих пір, поки не перенесе усі 15 м'ячів.

Вправа підйом тулубу із положення лежачи в положення сидячи за 1 хвилини.

Стрибки із скакалкою виконувалися за 45 секунд.

Результати дослідження та їх обговорення.

Після проведення педагогічного тестування спеціальної фізичної підготовленості хлопчаків 11–12 років, які займаються тенісом настільним, були отримані результати наведені в табл. 1. У тесті «перенесенні м'ячів» середньоарифметичний показник складав $\bar{X}=44,8$ с при стандартній похибці $\pm m=1,84$ с; у стрибку в довжину з місця середньоарифметичний показник був $\bar{X}=157,91$ см при стандартній похибці $\pm m=7,36$ см; для бігу біля столу приставними кроками середньоарифметичний показник складав $\bar{X}=18,73$ с при стандартній похибці $\pm m=0,46$ с; у стрибках на скакалці протягом 45 с середньоарифметичний показник складав $\bar{X}=58,64$ рази, при стандартній похибці $\pm m=6,10$ рази; при

підйомі тулубу із положення лежачи в положення сидячи середньоарифметичний показник склав $\bar{X}=29,82$ с при стандартній похибці $\pm m=2,09$ с.

Кореляційний аналіз отриманих результатів визначив взаємозв'язки показників спеціальної фізичної підготовленості (табл. 2).

Таблиця 1.

Результати педагогічного тестування спеціальної фізичної підготовленості тенісистів 11-12 років, (n=24)

Показники спеціальної фізичної підготовленості	Перенесення м'ячів, (с)	Стрибок в довжину з місця, (см)	Біг біля столу приставними кроками, (с)	Стрибки на скакалці 45 с, (разів)	Підйом тулубу із положення лежачи в положення сидячи 1хв, (разів)
\bar{X}	44,80	157,91	18,73	58,64	29,82
$\pm m$	1,84	7,36	0,46	6,10	2,09

Таблиця 2.

Взаємозв'язки показників спеціальної фізичної підготовленості у тенісистів 11-12 років, (n=24)

Показники спеціальної фізичної підготовленості	Перенесення м'ячів, (с)	Стрибок в довжину з місця, (см)	Біг біля столу приставними кроками, (с)	Стрибки на скакалці 45с, (разів)	підйом з положення лежачи в положення сидячи 1хв, (разів)
Перенесення м'ячів, (с)	1				
Стрибок в довжину з місця, (см)	-0,513	1			
Біг біля столу приставними кроками, (с)	0,589	-0,569	1		
Стрибки на скакалці 45с, (с)	-0,231	0,468	-0,419	1	
Підйом з положення лежачи в положення сидячи 1хв, (разів)	-0,495	0,543	-0,339	0,346	1

Кореляційні взаємозв'язки оцінювалися за рівнями: низький – $r=(0,404-0,514)$ та середній ($r=0,515-0,628$). Високого рівня серед юних спортсменів не виявлено ($r \geq 0,629$).

Самий великий за показниками взаємозв'язок виявився у бігу біля столу приставними кроками має середній зв'язок з вправою перенесенням м'ячів $r=0,589$. В цих вправах розвивається швидкість пересування і вони доповнюють одна одну. Біг біля столу приставними кроками та перенесення м'ячів мають середній та

низький зворотній зв'язок зі стрибком в довжину з місця $r=-0,569$, $r=-0,513$ відповідно. Це свідчить про недоцільність використання стрибків при пересуванні, але підтверджує необхідність подальшого розвитку швидкісних та швидкісно-силових якостей юних тенісистів.

Також біг біля столу приставними кроками має низький зворотній зв'язок зі стрибками на скакалці $r=-0,419$. Але отримані зворотні зв'язки зі стрибками на скакалці та стрибком в довжину з місця ні в якому разі не відмінюють застосування

цих вправ в спеціальній фізичній підготовці дітей в настільному тенісі. Навпаки, використання їх сприяє підвищенню рівня швидко-силової підготовленості та спеціальної витривалості юних спортсменів.

Стрибок в довжину з місця та стрибки на скакалці 45 с мають низький, але прямий рівень взаємозв'язків $r=0,468$, що пояснюється одно спрямованістю цих вправ.

Можна відмітити, що стрибок в довжину з місця має середній зв'язок з показниками підйом з положення лежачи в положення сидячи $r=0,543$. Результати підйому з положення лежачи в положення сидячи сприяють розвитку силової витривалості юних тенісистів.

Показники підйом з положення лежачи в положення сидячи та перенесення м'ячів мають низький зворотній взаємозв'язок $r=-0,495$, що пояснюється неможливістю застосування цих вправ в одній частині тренувального заняття, але вказує про доцільність тренування рівня силових та швидкісних якостей.

Якщо порівнювати результати спеціальної фізичної підготовленості за нормативами ДЮСШ, то отримані показники хлопчиків 11-12 років можна характеризувати за рівнем підготовленості: незадовільних результатів – 9, що складає 37%, нижче середніх – 11, що складає 46% та підготовлених до переходу у наступну групу – 4, що складає 17% від загальної кількості спортсменів. Оцінка незадовільно і нижче середнього ні одним із спортсменів отримана не була.

Висновки

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Гришко, Л. Г., Гришко, Ю. Ю., & Ібраїмова, М. В. (2013). *Настільний теніс: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю*. Київ : РНМК.
- Зайцева, В. О., & Шевченко, О. О. (2017). Зміни рівня швидкісної та швидко-силової підготовленості юних тенісистів 7–9 років. *Спортивні ігри*, (4), 19–22.
- Козак, А. (2015). Система контролю й оцінювання координаційних здібностей тенісистів 5–6 років. *Спортивна наука України*, (4), 56–62.
- Несен, О., Помещикова, І., Червона, С., & Пащенко, Н. (2017). Зміни фізичної підготовленості гандболісток 9–10 років під впливом участі у збільшеній кількості

1. Контроль рівня спеціальної фізичної підготовленості хлопчиків 11-12 років, які займаються тенісом настільним, виявив в середньому низькі показники.

2. Встановлено, що результати юних спортсменів за рівнем підготовленості, відповідно до нормативів ДЮСШ, можна оцінити як: незадовільно – у 9 тенісистів, що складає 37%; нижче середніх – у 11, що складає 46% та підготовлених – 4, що складає 17% від загальної кількості спортсменів. Можна визнати, що результати показані на початку підготовчого періоду і спортсмени тільки починають набирати оптимальну спортивну форму.

3. Кореляційний аналіз не виявив високого рівня зв'язки серед показників спеціальної фізичної підготовленості. Найбільш інформативними є вправи біг біля столу приставними кроками з вправою перенесенням м'ячів з середнім рівнем взаємозв'язків $r=0,589$ та зворотним зв'язком цих вправ зі стрибком в довжину з місця $r=-0,569$, $r=-0,513$ відповідно, що в свідчить про необхідність подальшого розвитку швидкісних та швидко-силових якостей юних тенісистів.

Перспектива подальших досліджень. Подальше дослідження буде спрямовано на вивчення взаємозв'язків показників спеціальної фізичної та технічної підготовленості.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

змагань протягом року. *Слобожанський науково-спортивний вісник*, (6 (62)), 64–68.
doi:10.15391/snsv.2017-6.013

- Платонов, В.Н. (1997). *Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте*. Київ : Олимпийская литература.
- Полищук, Л. В. (2005). Комплексная система оценки пространственно-временных характеристик движений теннисистов высокой квалификации. *Физическое воспитание студентов*, (2), 7–14.
- Сергієнко, Л. П., Чекмарьова, Н. Г., & Хаджинов В. А. (2012). *Психомоторика: контроль та оцінка розвитку*. Харків : ОВС.
- Шевченко, О. О., & Щекотіхіна, Н. Д. (2018). Поточний контроль рівня спеціальної фізичної підготовленості у дітей 10–11 років в настільному тенісі. *Спортивні ігри*, (2), 79–84.
- Шевченко, О. О., & Лучик, В. І. (2016). Поточний контроль швидкісно-силової підготовленості волейболістів 13–14 років. *Проблеми и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях*. Харьков : ХДАФК, (2), 63–65.
- Шинкарук, О. А. (2013). *Теорія і методика підготовки спортсменів: управління, контроль, відбір, моделювання та прогнозування в олімпійському спорті: навчальний посібник*. Київ.

Стаття поступила в редакцію: 14.10.2018 р.

Опублікована: 1.11.2018 р.

Аннотация: Шевченко О. О., Асеева Я. Ф. *Контроль уровня специальной физической подготовленности спортсменов в группе базовой подготовки. Цель:* изучить уровень специальной физической подготовленности юнных теннисистов 11–12 лет. **Материал и методы:** В исследовании принимали участие 24 теннисистов в возрасте 11–12 лет, которые тренируются в группе базовой подготовки 1 года обучения ДЮСШ № 11 г. Харькова. Во время исследования использовались следующие методы: анализ научной и методической литературы, педагогическое тестирование, методы математической статистики. Педагогическое тестирование проводилось в тренировочном занятии вначале подготовительного периода. **Результаты:** Проведен контроль и оценка показателей уровня специальной физической подготовленности: неудовлетворительно – 9, ниже среднего – 11, подготовленных к переходу в следующую группу – 4. **Выводы:** Установлено, что результаты юнных спортсменов по уровню подготовленности, в соответствии с нормативами ДЮСШ, оцениваются, как: неудовлетворительно – 37%, ниже среднего – 46% и подготовленных – 17% от общего количества спортсменов. Наиболее информативными есть упражнения бег вокруг стола приставными шагами с упражнением переноска мячей со средним уровнем взаимосвязей $r=0,589$ и обратной связью этих упражнений с прыжком в длину с места $r=-0,569$, $r=-0,513$ соответственно, что свидетельствует о необходимости дальнейшего развития скоростных и скоростно-силовых качеств юнных теннисистов.

Ключевые слова: юнные теннисисты, физическая подготовленность, контроль.

Abstract: Shevchenko Oleg, Aseieva Yaroslavna. *Level control of special physical fitness of sportsmen in group of basic training of table tennis. Purpose:* to learn the level of special physical fitness of 11–12 year old young tennis players. **Material and methods:** 24 tennis players at the age of 11–12 years, who train in group of basic preparation of the 1st year of study of Kharkiv sports school No. 11, participated in the research. During the research the following methods were used: analysis of scientific and methodical literature; pedagogical testing; methods of mathematical statistics. Pedagogical testing was held on training at the beginning of the preparatory period. **Results:** Control and assessment of indicators of the level of special physical fitness are carried out: unsatisfactory – 9 persons, below the average – 11 persons, trained – 4 persons. **Conclusions:**

It is established that results of young sportsmen on the level of training, according to standards of sports school, can be estimated: unsatisfactory –37%, below the average – 46% and trained –17% from total of sportsmen. It is possible to recognize that results are shown at the beginning of the preparatory period and sportsmen only begin to regain optimum sportswear. The correlation analysis didn't reveal the high level of communications among indicators of special physical fitness. The most informative are exercises run around the table by crossover side steps with exercise transfers of balls with the average level of interrelations of $r=0,589$ and feedback of these exercises with a long jump from the place of $r=-0,569$, $r=-0,513$ respectively that testifies to need of the subsequent development of speed and high-speed and power qualities of young tennis players.

Keywords: young tennis players; physical fitness; control.

References

Gryshko, L. G., Gryshko, Ju. Ju., & Ibrai'mova, M. V. (2013). *Nastil'nyj tenis: Navchal'na programa dlja dytjacho-junac'kyh sportyvnyh shkil, specializovanyh dytjacho-junac'kyh shkil olimpijs'kogo rezervu, shkil vyshhoi' sportyvnoi' majsternosti ta specializovanyh navchal'nyh zakladiv sportyvnoho profilju*. Kyi'v : RNMK.

Zajceva, V. O., & Shevchenko, O. O. (2017). Zminy rivnja shvydkisnoi' ta shvydkisno-sylovoi' pidgotovlenosti junyh tenisystiv 7–9 rokiv. *Sportivnye igry*, (4), 19–22.

Kozak, A. (2015). Systema kontrolju j ocinjuvannja koordynacijnyh zdibnostej tenisystiv 5–6 rokiv. *Sportyvna nauka Ukrainy*, (4), 56–62.

Nesen, O., Pomeshhykova, I., Chervona, S., & Pashhenko, N. (2017). Zminy fizychnoi' pidgotovlenosti gandbolistok 9–10 rokiv pid vplyvom uchasti u zbil'shenij kil'kosti zmagani' protjagom roku. *Slobozhans'kyj naukovo-sportyvnyj visnyk*, (6 (62)), 64–68. doi:10.15391/sns.v.2017-6.013

Platonov, V.N. (1997). *Obshhaja teorija podgotovki sportyvenov v olimpijskom sporte*. Kiiv : Olimpijskaja literatura.

Polishhuk, L. V. (2005). Kompleksnaja sistema ocenki prostranstvenno-vremennyh charakteristik dvizhenij tenisistov vysokoj kvalifikacii. *Fizicheskoe vospitane studentov*, (2), 7–14.

Sergijenko, L. P., Chekmar'ova, N. G., & Hadzhynov V. A. (2012). *Psychomotoryka: kontrol' ta ocinka rozvytku*. Harkiv : OVS.

Shevchenko, O. O., & Shhekotihina, N. D. (2018). Potochnyj kontrol' rivnja special'noi' fizychnoi' pidgotovlenosti u ditej 10–11 rokiv v nastil'nomu tenisi. *Sportivnye igry*, (2), 79–84.

Shevchenko, O. O., & Luchyk, V. I. (2016). Potochnyj kontrol' shvydkisno-sylovoi' pidgotovlenosti volejbolistiv 13–14 rokiv. *Problemy i perspektivy razvitija sportyvnyh igr i edinoborstv v vysshih uchebnyh zavedenijah*. Har'kov : HDAFK, (2), 63–65.

Shynkaruk, O. A. (2013). *Teorija i metodyka pidgotovky sportyveniv: upravlinnja, kontrol', vidbir, modeljuvannja ta prognozuvannja v olimpijs'komu sporti: navchal'nyj posibnyk*. Kyi'v.

Відомості про авторів:

Шевченко Олег Олександрович: к.фіз.вих., доцент; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99. м. Харків, 61058, Україна.

Шевченко Олег Александрович: к.физ.восп., доцент; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская, 99. г. Харьков, 61058, Украина.

Shevchenko O. O.: PhD (physical education and sport), Associate Professor Associate Professor; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.

orcid.org/0000-0002-2856-9640

E-mail: Shevchenko777oleg@ukr.net

Асеева Ярославна Федорівна: викладач; Харківська державна фізичної культури: вул. Клочківська, 99. м. Харків, 61058, Україна.

Асеева Ярославна Федоровна: *преподаватель; Харьковская государственная академия физической культуры: ул.Клочковская, 99.*

Aseieva Y. F. Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.

orcid.org/0000-0003-0423-7788

E-mail: 31031975@ukr.net